

KREISLAUFWIRTSCHAFTSFÄHIGE LEBENSMITTELVERPACKUNGEN

TEIL I: Leitfaden Mehrwegverpackungen und -systeme

Projekt: „Erweiterte Zertifizierung von Einweg- und Mehrweg-Verpackungen als Anreiz- und Steuerungsinstrument für die Schaffung von Innovationen zur Reduzierung von Kunststoffverpackungen entlang der Lebensmittelkette“

2025 | 11

Impressum

Autor*innen:

Dorothea Horneber, Technische Universität Berlin

Alejandra María Torres Gómez, Technische Universität Berlin

Anna-Lisa Schneider, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH

Lara-Philine Kowalski, Technische Universität Berlin

Irina Marie Wähning, Technische Universität Berlin

Vera Susanne Rotter, Technische Universität Berlin

Berlin, Dezember 2025

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung - Share Alike 4.0 International. Die Lizenz ist abrufbar unter [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Bitte zitieren als: Horneber, D., Torres Gómez, A. M., Schneider, A.-L., Kowalski, L.-P., Wähning, I. M., Rotter, V. S. (2025). Kreislaufwirtschaftsfähige Lebensmittelverpackungen - TEIL I: Leitfaden Mehrwegverpackungen und -systeme. Berlin. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17600627>

Kontakt:

Dorothea Horneber

Technische Universität Berlin, Fachgebiet Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologie, Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin, innocert@circulareconomy.tu-berlin.de

Projektbeteiligte:

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Landwirtschaft, Ernährung
und Heimat

Projektträger

Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Zusammenfassung

Lebensmittelverpackungen stehen im Spannungsfeld zwischen Funktionen wie Produktschutz, sowie Nachhaltigkeit, Verbraucher*innenanforderungen und gesetzlichen Vorgaben. Trotz zunehmender Bemühungen um umweltfreundlichere Lösungen verursachen sie über ihren Lebenszyklus erhebliche ökologische Belastungen. Das vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) geförderte Projekt innoCErt (2022–2025) hat das Ziel verfolgt, die Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von Lebensmittelverpackungen durch eine erweiterte Zertifizierung zu fördern und damit Innovationen zu stärken und Anreize zur Abfallvermeidung zu schaffen. Im Gegensatz zu bestehenden Ansätzen, die vor allem technische Aspekte bewerten, integriert innoCErt technische, ökologische, ökonomische und nutzer*innenzentrierte Kriterien. Methodisch wurde ein iterativer und partizipativer Ansatz gewählt, der Literaturanalysen, Expert*innenbeteiligung, Reallabore sowie Sortier- und Recyclingversuche kombiniert. Die daraus entwickelten 21 Haupt- und 100 Unterkriterien für Mehrwegverpackungen und -systeme, hinterlegt in einem umfangreichen Kriterienkatalog, bilden die Grundlage für die Zertifizierungsprogramme Mehrwegverpackung und Mehrwegsystem. Die Kriterien sind geclustert in den Themenfeldern Infrastruktur und System, Produktdesign, End-of-Life und Umweltwirkung. Dieser Leitfaden fasst die herausgearbeiteten Themen und Aspekte mit Relevanz für Mehrwegverpackungen und -systeme zusammen und stellt Bezug zu den entwickelten Kriterien her. Der Erfolg von Mehrwegverpackungen hängt von ihrer Einbindung in funktionierende Systeme, der Zusammenarbeit aller Akteure ab. Transparente Zertifizierung kann hierzu einen Beitrag leisten. Das Projekt liefert darüber hinaus eine wissenschaftlich fundierte Basis für die Weiterentwicklung von Bewertungs- und Zertifizierungsmethoden, mit Anschluss an die europäische Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR). Dieser Leitfaden soll die weitere Diskussion und Entwicklung unterstützen.

Abstract

Food packaging is at the interplay between functions as product protection as well as sustainability, consumer demands, and legal requirements. Despite increasing efforts to find more environmentally friendly solutions, it causes considerable ecological damage along their lifecycle. The innoCErt project funded by the Federal Ministry of Agriculture, Food and Regional Identity (BMLEH) (2022–2025) aims to promote the circular economy compatibility of food packaging through extended certification, thereby strengthening innovation and creating incentives for waste prevention. In contrast to existing approaches, which primarily evaluate technical aspects, innoCErt integrates technical, ecological, economic, and user-centered criteria. Methodologically, an iterative and participatory approach was chosen, combining literature analyses, expert participation, living labs and sorting and recycling trials. The resulting 21 main criteria and 100 sub-criteria for reusable packaging and systems, set out in a comprehensive criteria catalog, form the basis for the reusable packaging and reusable systems certification programs. The criteria are clustered into the topics of infrastructure and system, product design, end-of-life, and environmental impact. This guideline summarizes the topics and aspects identified as relevant to reusable packaging and systems and relates them to the developed criteria. The success of reusable packaging depends on its integration into functioning systems and the cooperation of all stakeholders. Transparent certification can contribute to this. Beyond that, the project provides a scientifically sound basis for the further development of assessment and certification methods, in line with the European Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR). This guideline is intended to support further discussion and development.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
2	Methodisches Vorgehen	3
2.1	Begriffe und Definitionen	3
2.2	Erarbeitung Kriterienkatalog.....	4
2.3	Scope und Limitationen.....	6
3	Themen und Kriterien für kreislaufwirtschaftsfähige Mehrwegverpackungen und -systeme.....	8
3.1	Themenfeld I - Infrastruktur und System	8
3.1.1	Mehrweg- und Ausleihsystem.....	9
3.1.2	Rückgabesystem	11
3.1.3	Hygiene- und Reinigungsstrategie.....	12
3.1.4	Logistik- und Redistributionsstrategie	14
3.1.5	Checkliste Infrastruktur und System.....	16
3.2	Themenfeld II - Produktdesign.....	18
3.2.1	Beständigkeit und Wiederverwendbarkeit.....	18
3.2.2	Materialeffizienz.....	20
3.2.3	Modularität	21
3.2.4	Rezyklierbarkeit	22
3.2.5	Zu nachhaltigem Verhalten anregend.....	24
3.2.6	Checkliste Produktdesign.....	28
3.3	Themenfeld III - End-of-Life	30
3.3.1	End-of-Life-Strategie	30
3.3.2	Praxis der Kreislaufwirtschaft.....	31
3.3.3	Checkliste End-of-Life.....	34
3.4	Themenfeld IV – Umweltwirkung.....	35
3.4.1	Energie und CO ₂ -Emissionen.....	35
3.4.2	Umweltwirkung der Rohstoffe	36
3.4.3	Checkliste Umweltwirkung	37
4	Ausblick	38

1 Einleitung

Lebensmittelverpackungen stehen im **Spannungsfeld zwischen Produktschutz und steigenden Ansprüchen an Nachhaltigkeit und Convenience**. Entlang ihres Lebenszyklus entstehen jedoch erhebliche Umweltbelastungen u.a. auch durch ihre Abfälle (Dörnyei et al., 2022). Einwegverpackungen stellen dabei nach wie vor den größten Anteil am Verpackungsaufkommen dar. Laut Eurostat wurden im Jahr 2023 in der EU rund 79,7 Mio. t Verpackungsabfälle erzeugt, was 177,8 kg pro Kopf entspricht. Davon entfielen etwa 19,8 % (ca. 15,8 Mio. t) auf Kunststoffverpackungen (Eurostat, 2025). Schätzungen zufolge entstammen bis zu zwei Drittel der Verpackungsabfälle in Deutschland dem Lebensmittelbereich (UBA, 2025). Gleichzeitig zeigt sich, dass die Verbreitung von Mehrwegverpackungen bislang hinter den politischen Zielsetzungen zurückbleibt. Der Anteil von Getränken in Mehrwegverpackungen lag in Deutschland 2021 bei 42,6 % und damit deutlich unter dem politisch angestrebten Zielwert von 70 % (UBA, 2024a). In der Gastronomie und im To-Go-Segment beträgt der Mehrweganteil in Deutschland derzeit sogar nur etwa 1,5 %, wie eine Erhebung ein Jahr nach Einführung der Mehrwegangebotspflicht zeigt (Klöpffer et al., 2024). Diese Daten verdeutlichen den **erheblichen Handlungsbedarf im Hinblick auf Vermeidungsstrategien, Materialeffizienz und Kreislaufwirtschaftsfähigkeit**. Durch Kreislaufwirtschaftsansätze besteht ein großes Potenzial Verpackungen und ihre Abfälle zu reduzieren – Zertifizierungen können hierbei ein **ökologisches Steuerungsinstrument** sein (Engelt et al., 2024).

Das Projekt innoCErt - gefördert durch das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) für die Laufzeit 08/2022 – 12/2025 - hat sich zum Ziel gesetzt, durch eine **erweiterte Zertifizierung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit** Innovationen für die **Reduzierung von Kunststoffverpackungen entlang der Lebensmittelkette** anzureizen: besonders kreislaufwirtschaftsfähige Einweg- und Mehrwegverpackungen sowie -systeme, haben die Möglichkeit sich im Markt durch die Zertifizierung und das entsprechende Label hervorzuheben. Bestehende oft sehr technische Bewertungskriterien wurden hierfür um **ökologische, ökonomische und nutzer*innenorientierte** Kriterien erweitert und die Praxis mitgedacht.

Der Hintergrund des Projekts war geprägt von der **Erarbeitung und Veröffentlichung der Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR)** (Verordnung (EU) 2025/40) auf europäischer Ebene und der aktuellen Praxis, Verpackungen in Deutschland nach dem Mindeststandard¹ nach §21 VerpackG zu bewerten. Der starke Fokus auf die technische Recyclingfähigkeit - auch im Bereich Zertifizierung - ist angesichts der Vielfalt an Zertifizierungsprogrammen und der dynamischen Weiterentwicklung von Verpackungen und Recyclingtechnologien unzureichend. Im Rahmen des Projekts wurden die bestehenden, oft sehr theoretischen Aspekte und technischen Kriterien um ökologische, ökonomische und nutzer*innenorientierte Kriterien erweitert und der Blick auf die Praxis mitgedacht. Das Projekt wurde in enger Zusammenarbeit des Fachgebiets Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologie (TU Berlin), des Zentrums Technik und Gesellschaft (TU Berlin), des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt und Energie gGmbH, der DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH und der Landbell Consulting durchgeführt.

¹ Im Rahmen des Projekts wurden die Versionen 2023 und 2024 des Mindeststandards berücksichtigt.

Ziel dieses Leitfadens ist es, die Erkenntnisse zu Aspekten der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von Lebensmittelverpackungen für die **Weiterentwicklung von Bewertungskriterien und -methoden** für Mehrwegverpackungen und -systeme zur Verfügung zu stellen und sie **für die Praxis zugänglich** zu machen. Wird eine Zertifizierung für ein System oder eine Verpackung angestrebt, kann der Handlungsleitfaden eine gute Orientierung bieten, was in den relevanten Themenfeldern berücksichtigt werden sollte. In Teil II werden die Ergebnisse zu Einwegverpackungen genauer beleuchtet (vgl. Horneber et al., 2025).

Die dargestellten **innoCErt-Kriterien bilden die Grundlage für die Erarbeitung der Zertifizierungsprogramme *Mehrwegverpackung und Mehrwegsystem*** und stammen aus dem umfangreichen *Kriterienkatalog zur Bewertung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von Lebensmittelverpackungen aus dem Forschungsprojekt innoCErt* (online verfügbar). Um eine **Unterstützung beim Design oder der Weiterentwicklung kreislaufwirtschaftsfähiger Mehrwegverpackungen und -systeme** zu bieten sind im Folgenden die wichtigsten Themen und Aspekte herausgearbeitet, die jeweiligen zugehörigen Kriterien gezeigt und in kurzen Abschnitten die Relevanz beschrieben. Auch wird der Bezug zur PPWR oder anderen gesetzlichen Vorgaben herausgearbeitet.

2 Methodisches Vorgehen

Auf Basis der Ziele einer Kreislaufwirtschaft wurden im Rahmen des Projekts Themen, Aspekte und Kriterien identifiziert, die für die Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von Lebensmittelverpackungen relevant sind und ein umfassender Kriterienkatalog erarbeitet, der als Grundlage für eine erweiterte Zertifizierung dienen soll. Dieser kann online abgerufen, enthält alle Kriterien inkl. Beschreibung und Informationen zur Bewertung sowie eine ausführliche Literaturliste und kann für die Weiterentwicklung von Kriterien und Bewertungsmethoden verwendet werden. Eine Übersicht über das gesamte Projekt, die erfolgten Arbeiten und abgeleiteten Handlungsempfehlungen kann dem Projektbericht entnommen werden. Im Folgenden liegt der Fokus auf dem Vorgehen bei der Erarbeitung des im Projekt sehr zentralen Kriterienkatalogs.

2.1 Begriffe und Definitionen

Ausgehend von den grundlegenden Zielen der Kreislaufwirtschaft und der daraus entwickelten erweiterten Kreislaufwirtschaftshierarchie des Sachverständigenrats für Umweltfragen (SRU, 2020), die neben der klassischen Abfallhierarchie zusätzlich die **Verringerung von Stoffströmen** und die **Gestaltung kreislauffähiger Produkte** vorsieht, wurde der Begriff **Kreislaufwirtschaftsfähigkeit** im Rahmen des Projektes innoCErt definiert. Er beschreibt die Eigenschaft eines Produkts oder Systems, so gestaltet zu sein und genutzt zu werden, dass es in einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft verbleibt, also durch Wiederverwendung, Reparatur, Aufbereitung oder hochwertiges Recycling möglichst lange im Umlauf bleibt und dabei Stoffströme sowie negative Umwelteinflüsse reduziert werden. Dabei wird im Rahmen des Projektes neben dem Produktdesign und der Systemfähigkeit („recyclable“ und „reusable“) auch die Realität in der Praxis und bei den Nutzer*innen berücksichtigt.

Definition: Mehrweg

Der Begriff „Mehrweg“ ist rechtlich nicht geschützt und wird im Alltag sehr unterschiedlich verwendet. Oft reicht schon die theoretische Möglichkeit, eine Verpackung mehrfach zu nutzen, um sie als „Mehrweg“ oder „reusable“ zu kennzeichnen. Das führt zu Unsicherheit - vielen Verbraucher*innen ist nicht klar, worin der Unterschied zwischen Pfand, theoretischer Möglichkeit zur Mehrfachnutzung und echtem Mehrweg und besteht.

Das deutsche Verpackungsgesetz gibt jedoch eine klare Definition vor, die auch in diesem Leitfaden Anwendung findet: „Mehrwegverpackungen sind Verpackungen, die dazu konzipiert und bestimmt sind, nach dem Gebrauch mehrfach zum gleichen Zweck wiederverwendet zu werden und deren tatsächliche Rückgabe und Wiederverwendung durch eine ausreichende Logistik ermöglicht sowie durch geeignete Anreizsysteme, in der Regel durch ein Pfand, gefördert wird. (§ 3 Abs. 3 VerpackG)“

Wichtig: Pfand ist kein Kriterium für Mehrweg, sondern nur ein möglicher Anreizmechanismus. Einwegflaschen mit Pfand werden nach der Rückgabe recycelt, nicht wiederverwendet.

Auch die PPWR definiert „wiederverwendbare Verpackung“ in Artikel 11 verbindlich: Sie muss so konzipiert sein, dass sie mehrfach verwendet werden und möglichst viele Kreislaufdurchgänge absolvieren kann, hygienisch und sicher wiederbefüllbar sein, rekonditionierbar sein (z. B. Reinigung, Inspektion) und bestimmte Anforderungen zur Kennzeichnung, Rückverfolgbarkeit und Recyclingfähigkeit erfüllen.

Für Mehrwegverpackungen im Lebensmittelbereich heißt das: Eine Verpackung ist nur dann kreislaufwirtschaftsfähig, wenn sie nicht nur theoretisch wiederverwendbar ist, sondern auch tatsächlich mehrfach genutzt wird und ökologisch vorteilhaft ist. Sie muss also z.B. langlebig, leicht zu reinigen, hygienisch aufbereitbar, gut handhabbar und systemkompatibel sein. Entscheidend ist dabei nicht nur das Design, sondern auch die Einbindung in ein kreislaufwirtschaftsfähiges Mehrwegsystem, d.h. in funktionierende Ausleih-, Rückgabe-, Logistik- und Reinigungssysteme und die Berücksichtigung des Nutzer*innenverhaltens, sowie Strategien für das End-of-Life und eine Reduktion der Umweltwirkung der Verpackung über ihren Lebensweg.

2.2 Erarbeitung Kriterienkatalog

Mit dem Ziel eine Bewertungsbasis für die erweiterte Zertifizierung zu schaffen wurde ein Katalog mit Kriterien für kreislaufwirtschaftsfähige Lebensmittelverpackungen erarbeitet. Um der Komplexität und der Dynamik der Thematik gerecht zu werden, wurde ein iterativer Ansatz mit

Einbindung relevanter Akteure in unterschiedlichen Beteiligungsformaten gewählt. Dabei wurden sowohl Einweg- als auch Mehrwegverpackungen und -systeme betrachtet. Das Vorgehen erfolgte wie in Erbe & Horneber (2025) beschrieben und ist in Abbildung 1 dargestellt.

Zu Beginn des Projekts erfolgte eine umfassende Identifikation relevanter technischer, ökonomischer, ökologischer und nutzer*innenzentrierter Aspekte und Kriterien zur Bewertung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von Lebensmittelverpackungen. Grundlage dafür bildeten eine umfangreiche, nicht systematische Literaturrecherche, die Befragung von Expert*innen sowie die Analyse bestehender Standards und aktueller Forschungsergebnisse (siehe Abbildung 1 (1)). Zur besseren Strukturierung wurden die identifizierten Kriterien übergeordneten Themen zugeordnet und in Themenfeldern gebündelt. Die Entwicklung der nutzer*innenzentrierten Aspekte stützte sich auf Erkenntnisse aus drei Reallaboren, in denen das Verpackungsnutzungs- und Entsorgungsverhalten in unterschiedlichen Anwendungskontexten untersucht wurde: in privaten Haushalten (HomeLabs – Süßbauer & Balzer, 2024), in der Gastronomie (GastroLabs – Kowalski et al., 2025a) sowie in öffentlichen Räumen (PublicSpaceLabs – Kowalski et al., 2025b). Aus diesen Beobachtungen wurden qualitative Kriterien abgeleitet (2). Die im PublicSpaceLab gesammelten, gelitterten Verpackungsabfälle dienten außerdem der Entwicklung von Kriterien und Bewertungsansätzen zum Thema Littering (3) (vgl. Torres Gómez & Rotter,

Definition: Lebensmittelverpackung

Unter Lebensmittelverpackung wurden im Rahmen dieses Projekts alle Verpackungen im Sinne des § 3 Abs. 1 VerpackG verstanden, die einen **direkten Kontakt mit dem Lebensmittel** haben oder als **primäre Verpackungseinheit** dienen - etwa Schalen, Trays, Flaschen, Kartons, Dosen, Verschlüsse, Deckel oder Folien, unabhängig davon, ob sie als Einweg- oder Mehrwegverpackung genutzt werden.

Entgegen der gesetzlichen Abgrenzung wurden **im Rahmen der Reallabore** auch **Haushaltsverpackungen** mit einbezogen, sofern sie zur Aufbewahrung oder zum Transport von Lebensmitteln verwendet werden. Unter Haushaltsverpackungen verstehen wir eigene mitgebrachte Behältnisse wie z.B. Dosen, Gläser oder Beutel, die von Verbraucher*innen im Sinne des "Bring-Your-Own"-Prinzips zum Einkauf, Transport oder zur Aufbewahrung von Lebensmitteln verwendet werden.

2025). Ergänzend wurden durch Sortier- und Recyclingversuche praxisnahe Kriterien zur tatsächlichen Recyclingfähigkeit herausgearbeitet. Die Versuche wurden mit den Fraktionen PET-Schalen und Getränkekartons durchgeführt (4). Schließlich erfolgte eine Überprüfung der Anwendbarkeit einzelner Kriterien sowie eine vertiefte Analyse bestehender Herausforderungen und möglicher Lösungsansätze anhand von Fallstudien zu ausgewählten Stoffströmen (5).

Abbildung 1: Schritte bei der Erarbeitung des Kriterienkatalogs (nach Erbe & Horneber, 2025)

Zwei Expert*innen-Workshops mit Vertreter*innen aus Forschung und Praxis hatten das Ziel, die bis dahin erarbeiteten Aspekte und Kriterien hinsichtlich ihrer Vollständigkeit und Umsetzbarkeit zu prüfen. Dafür wurde eine Impact-Aufwand-Bewertung durchgeführt (6). Die Ergebnisse dienen sowohl der Erweiterung des Kriterienkatalogs als auch der Identifizierung weiterer Handlungsbedarfe. Im Rahmen des *Circular Packaging Innovation Forums* wurde der Austausch und die Vernetzung der beteiligten Akteure intensiviert. Dabei standen die Relevanz übergeordneter Themen sowie die Diskussion von Bewertungsaspekten und Kriterien im Mittelpunkt (7). Die Resultate der drei Online-Workshops ermöglichten einen Abgleich der bisher entwickelten Kriterien und Bewertungsmethoden mit der praktischen Anwendung und trugen zur weiteren Präzisierung des Kriterienkatalogs bei. Parallel dazu wurden im Katalog zusätzliche Bewertungsfaktoren und -ansätze ergänzt und potenzielle Methoden hinterlegt. Grundlage für die Bewertungsvorschläge bildeten dabei bestehende Normen, die herangezogen und in relevanten deutschen Normungsausschüssen und Spiegelgremien weiterführend diskutiert wurden.

Auf Basis des entwickelten Kriterienkatalogs wurde anschließend mit der Ausarbeitung der beiden Zertifizierungsprogramme *Mehrwegverpackung* und *Mehrwegsystem* begonnen. Diskussionspunkte so-

wie weiterführende Fragestellungen zu Bewertungsfaktoren und -methoden wurden im projektbegleitenden Zertifizierungsausschuss im Rahmen mehrerer Sitzungen behandelt (8). Dieser Ausschuss wird auch nach Abschluss der Projektlaufzeit fortgeführt und gewährleistet sowohl eine regelmäßige Evaluation der Zertifizierungsprogramme als auch die nachhaltige Sicherung der Projektergebnisse.

Um die Ergebnisse stets auf dem neuesten Stand zu halten, wurde kontinuierlich ein Abgleich mit den parallel verlaufenden Entwicklungen, Überarbeitungen und Veröffentlichungen der PPWR sowie mit den Arbeiten des Joint Research Centre (JRC) zu Kriterien und Parametern der Recyclingfähigkeit von Verpackungen durchgeführt.

2.3 Scope und Limitationen

Da der Kriterienkatalog mit dem Ziel entwickelt wurde daraus Zertifizierungsprogramme ableiten zu können, wurde bei der Erarbeitung der Kriterien der mögliche Aufwand für eine Zertifizierung mitgedacht. Dadurch war es nötig einige durchaus wichtige Themen im Kriterienkatalog auszuklammern.

Das Produkt selbst – also das Lebensmittel – sowie das große Thema **Foodwaste** wurden im Rahmen des Projektes aufgrund der hohen Komplexität im Kontext Zertifizierung nicht betrachtet. Es ist aber nichtsdestotrotz relevant und sollte bei einer ganzheitlichen Betrachtung der Verpackungsthematik im Lebensmittelbereich immer mitgedacht werden. Auch Aspekte der **Funktionalität** und des **Produktschutzes** (z.B. Barriereigenschaften) der Verpackung wurden nicht als innoCErt-Kriterien abgeleitet, da die Anforderungen sehr produktspezifisch sind und für die allgemeine Zertifizierung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit als nicht prioritär bewertet wurden.

Auch **Wirtschaftlichkeit** wird im Kriterienkatalog nicht separat betrachtet, sondern als integraler Bestandteil und oft als Voraussetzung für die praktische Umsetzung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit verstanden, denn Kosten sind ein zentraler Faktor, der die Entscheidung für oder gegen nachhaltige Verpackungslösungen maßgeblich beeinflusst (Bertling et al., 2022; Wiesemann et al., 2022). Die Wirtschaftlichkeit von Verpackungslösungen kann als Treiber für nachhaltige Praktiken dienen, wenn beispielsweise Reparaturen kostengünstiger sind als Neuanschaffungen, wenn Recycling wirtschaftlich lohnend ist oder wenn logistische Prozesse optimiert werden können. Gleichzeitig zeigen Studien, dass die Kosten für viele Unternehmen nach wie vor ein erhebliches Hindernis darstellen, etwa wenn fehlende Skaleneffekte zu hohen Preisen führen oder hohe Anfangsinvestitionen und Materialkosten notwendig werden (Daramola et al., 2025). Unternehmen stehen dann oft im Konflikt zwischen ökologischen Zielen und der Notwendigkeit, rentabel zu bleiben (Wiesemann et al., 2022). Es wurden verschiedene Kostenarten, wie Ausleih- und Anschaffungskosten oder Material- und Herstellungskosten indirekt berücksichtigt. So integriert der Kriterienkatalog die Kostenbetrachtung bestmöglich, um die ökonomischen Aspekte praxisnah abzubilden. Um die absolute Wirtschaftlichkeit einer alternativen Verpackungslösung zu bewerten, ist jedoch eine umfangreiche Vollkostenanalyse unerlässlich, die alle Kosten über den gesamten Lebenszyklus einbezieht (Bertling et al., 2022; Huang et al., 2024).

Das Thema **Schadstoffe** ist im Kriterienkatalog nur im Kontext Rezyklierbarkeit abgebildet und soll dort hinsichtlich des Einflusses von Schad- und Störstoffen auf den Prozess und die Qualität der Sekundärrohstoffe bewertet werden. Die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zu Schadstoffgehalten soll bei einer angestrebten Zertifizierung im Vertrag als Grundanforderung festgehalten werden. Losgelöst von den Kriterien und der Zertifizierung ist es aber insbesondere im Lebensmittelbereich in hochrelevantes Thema, da Schadstoffe aus Verpackungen direkt über die Nahrung aufgenommen werden könnten (Biedermann-Brem et al., 2011; BfR, 2006)

3 Themen und Kriterien für kreislaufwirtschaftsfähige Mehrwegverpackungen und -systeme

Die vier übergeordneten Themenfelder *Infrastruktur und System*, *Produktdesign*, *End-of-Life* und *Umweltwirkung* strukturieren insgesamt 13 Mehrwegthemen (siehe Abbildung 2). Aus diesen Themen leiten sich für die Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von Mehrwegverpackungen relevante Anforderungen und wichtige Aspekte ab. Da nicht alle dieser Aspekte in einer Zertifizierung für Verpackungen abgebildet werden können, z.B. weil es keinen Bewertungsmaßstab gibt oder es nicht zielführend wäre eine Bewertung vorzunehmen, werden im Folgenden zu den jeweiligen Themen die identifizierten Aspekte qualitativ beschrieben. Hierbei werden sowohl Erkenntnisse aus der Literaturrecherche referenziert als auch Ergebnisse aus den Expert*innen-Workshops und eigenen Untersuchungen beschrieben. Aus den Aspekten, die als relevant für eine Zertifizierung eingestuft wurden, wurden 21 Haupt- und 100 Unterkriterien abgeleitet und sind im Folgenden jeweils benannt. Der vollständige Kriterienkatalog kann online abgerufen werden.

Abbildung 2: Vier Themenfelder clustern die 13 Mehrwegthemen (nach Erbe & Horneber, 2025)

Die Checklisten am Ende jedes Kapitels fassen die wichtigsten Punkte nochmal übersichtlich zusammen. Sie können jedoch – insbesondere bei den gesetzlichen Regelungen – nicht alle Punkte, die für eine spezifische Verpackung relevant sein können, abbilden und haben insofern keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

3.1 Themenfeld I - Infrastruktur und System

Das Vorhandensein und die richtige Ausgestaltung einer Infrastruktur für Ausleihe, Rückgabe, Reinigung und Redistribution von Mehrwegverpackungen bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Kreislaufführung in der Praxis. Das Themenfeld Infrastruktur und System umfasst vier große Themen mit den im Rahmen des Projekts als relevant identifizierten Aspekten und zugehörigen Kriterien.

Um die Einbindung der Mehrwegverpackungen in funktionierende Systeme zu gewährleisten und eine hohe Qualität sicherzustellen, benötigt es Strategien und Prozesse, die alle relevanten Aspekte berücksichtigen. Dadurch können mögliche Schwachstellen sichtbar gemacht werden und Maßnah-

men zur Verbesserung der Systeme und der nötigen Infrastruktur angestoßen werden. Das stellt sicher, dass gute Mehrwegsysteme in der Praxis im Sinne der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit weiterentwickelt werden, schrittweise mehr Reichweite erzielen und dadurch Verpackungen eingespart werden können. Viele dieser Aspekte können aus der Literatur, aus Handreichungen und Berichten zu Pilotprojekten abgeleitet werden und wurden durch Erkenntnisse aus dem Projekt ergänzt (vgl.: (AK GGS, 2021, 2023; Bertling et al., 2022; Böckel et al., 2024; Deutsche Umwelthilfe e.V., 2023; Hitt et al., 2023; Hoseini et al., 2024; Kleinhüchelkotten et al., 2021; Klöpffer et al., 2024; Lebensmittelverband Deutschland e. V., 2021)

Da das Vorhandensein und die Ausgestaltung der Sammel-, Sortier- und Recyclinginfrastruktur (End-of-Life) im Mehrwegbereich eine deutlich geringere Relevanz hat als im Einwegbereich und diese über die PPWR verpflichtend vorgeschrieben ist, wird dieses Thema im Kontext Mehrweg-Infrastruktur an dieser Stelle nicht betrachtet. Das Vorhandensein einer EoL-Strategie ist jedoch unabdingbar und wird in Kapitel 3.3 näher beleuchtet.

3.1.1 Mehrweg- und Ausleihsystem

innoCErt-Kriterien

Ausgestaltung des Mehrweg- und Ausleihsystems

- > Aufwand Teilnahme am Mehrwegsystem für Anbieter*in (Gastronomie, Lebensmittelhersteller, ...)
- > Aufwand Mehrwegnutzung für Endnutzer*in
- > Informationen zu Mehrwegoption für Endnutzer*in
- > Informationen und Schulung zur Mehrwegoption für Mitarbeitende
- > Nachverfolgbarkeit während der Nutzung

Ein benanntes Ziel der PPWR ist es „[...] die Kreislauffähigkeit und die nachhaltige Nutzung von Verpackungen zu fördern, [dafür] sollten Anreize für wiederverwendbare Verpackungen und Wiederverwendungssysteme geschaffen werden.“ (Verordnung (EU) 2025/40, Erwägungsgründe (63), S. 13). Die Ausgestaltung dieser Systeme ist u.a. abhängig vom Anwendungsbereich und unterliegt nur bei manchen Aspekten gesetzlichen Regelungen. Die PPWR verweist aber darauf, dass „[...] um das Ziel der Kreislauffähigkeit und der nachhaltigen Verwendung von Verpackungen weiter zu verfolgen, [...] das Risiko begrenzt werden [muss], dass Verpa-

ckungen, die als wiederverwendbar vermarktet werden, in der Praxis nicht wiederverwendet werden, und es muss sichergestellt werden, dass die Verbraucher wiederverwendbare Verpackungen zurückgeben.“ (Verordnung (EU) 2025/40, Erwägungsgründe (89), S. 16). In Art. 26 Abs. 1 Verordnung (EU) 2025/40 ist entsprechend gesetzlich verankert, dass „[...] Wirtschaftsakteure, die wiederverwendbare Verpackungen erstmals im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats bereitstellen, **[sicher] stellen [...], dass in diesem Mitgliedstaat ein Wiederverwendungssystem für diese Verpackungen vorhanden ist**, das einen **Anreiz zur Sicherstellung der Sammlung** dieser Verpackungen umfasst und das den Anforderungen nach Anhang VI entspricht. [...]“.

Neben der praktischen Ausgestaltung von Ausleihe, Nutzung und Rückgabe spielt auch die **Wirksamkeit der Maßnahmen zu Ausleihe und Rückgabe** eine wichtige Rolle und beeinflusst das Verhalten von Nutzer*innen im Umgang mit der Verpackung und bei der Nutzungsentscheidung (sowohl auf Ebene der Endverbraucher*innen, als auch auf Ebene der Lebensmittelhersteller, -abfüller, -händler und der Gastronomie). (Hoseini et al., 2024)

Niedrigschwellige und intuitive Prozesse fördern die Akzeptanz und Nutzung sowohl auf der Anbieter*innen- als auch auf der Nutzer*innenseite. Bei der Ausleihe spielt der Aufwand zur Nutzung des Mehrwegsystems eine entscheidende Rolle. Hier ist zunächst der Aufwand für nutzende Betriebe (Abfüller/Verkäufer von Lebensmitteln) relevant, dass überhaupt eine entsprechende Option angeboten wird – die Mehrwegangebotspflicht² gilt nur für den To-Go-Bereich, nur für Kunststoffverpackungen und auch nur für Betriebe ab einer Größe von 80 Quadratmetern.

Für die **Anschaffung der Mehrwegbehälter** z.B. in der Gastronomie ist relevant, ob es sich um ein Mietmodell (meistens Pool) oder um ein Kaufmodell handelt, also wie das **Kostenmodell** und wie hoch der **Kostenaufwand** in der Beschaffung und Bereitstellung der Behälter ist. Auch für die Nutzer*innen ist eine klare Kommunikation der Nutzungsbedingungen (z.B. Kosten, Rückgabefristen), sowie das richtige Verhältnis zwischen Kosten für die Ausleihe der Verpackung und Kosten für das Produkt (Lebensmittel) relevant. Auch die relative Wirtschaftlichkeit und das Vertrauen in Hygiene sowie praktische Funktionen im Handling der Verpackung tragen laut einer Systemanalyse des Fraunhofer UMSICHT von 2022 (Bertling et al., 2022) maßgeblich zur Nutzungsentscheidung sowohl bei den nutzenden Betrieben als auch bei (End-)Nutzer*innen bei, sind aber unabhängig von der Ausgestaltung des Ausleihsystems und werden an anderer Stelle bewertet (vgl. Designkriterien Kapitel 3.2). (Kleinhüchelkotten et al., 2021; Klöpfer et al., 2024)

Eine Studie der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung gvm im Auftrag des WWF aus dem Jahr 2024 (Klöpfer et al., 2024) und auch die Ergebnisse der Reallabore (vgl. (Kowalski et al., 2025a)) zeigen, dass **fehlende Informationen und auch Sprachbarrieren** eine Herausforderung für die Einführung und Nutzung von Mehrwegverpackungen darstellen. Informationen über die Möglichkeit und die Formalitäten sowie die Höhe der Kosten sind für die Nutzer*innen entscheidend bei der Ausleihe. Die Möglichkeit zur Nutzung einer Mehrwegoption muss deutlich und gut lesbar/erkennbar für die Nutzer*innen präsentiert werden, sowohl vor Ort als auch bei online Bestellungen. Dies ist auch in der PPWR in Artikel 32 und 33 verankert. Außerdem ist die Information und Schulung des Personals im Umgang mit dem Mehrwegsystem und der -verpackung grundlegend. (DUH, 2023)

Einige Dienstleister*innen von Poolssystemen führen eine eigene Handy-App, in der die Ausleihe der Mehrwegverpackungen erfasst wird (z.B. Vytal). Über diese kann die Ausleihe erfasst werden, sie erinnert die Nutzer*innen an die Rückgabe und erhebt im Fall von Überschreitung der Rückgabefristen Gebühren. So erhalten sowohl die Systemanbieter*innen als auch Nutzer*innen stets Informationen

² § 33 VerpackG (Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen)

über die ausgeliehenen Mehrwegverpackungen und Rückgabemöglichkeiten. Digitale Lösungen können Prozesse vereinfachen und bei der richtigen Ausgestaltung zu einer erhöhten Nutzungsbereitschaft beitragen. Jedoch können Sie auch Barrieren darstellen, da das Anlegen eines Nutzerkontos vor der Ausleihe erfolgen muss - häufig müssen an diesen Stellen auch Zahlungsmittel hinterlegt werden, was eine weitere Barriere sein kann.

3.1.2 Rückgabesystem

Damit die Mehrwegverpackungen wieder abgegeben und möglichst oft verwendet werden, wird in der Regel ein Pfandgeld erhoben, das bei Rückgabe zurückgezahlt wird, oder es entstehen Kosten, wenn die Verpackung nicht innerhalb einer vorgegebenen Frist zurückgegeben wird. **Positive Anreize** wie Rabatte oder Bonuspunkte, Druck durch entstehende Kosten, sowie ein **unkompliziertes Rückgabesystem** können die Rückgabequote steigern. Ziel ist es, dass die Mehrwegverpackungen möglichst schnell zurückgegeben werden und somit im Mehrwegsystem verfügbar sind. Sind sie zu lange nicht im System, wird es nötig neue Verpackungen zu produzieren und das System „aufzustocken“, obwohl eigentlich ausreichend Verpackungen zur Verfügung stünden – dadurch werden unnötig Ressourcen verbraucht. Eine hohe Rückgabequote ist somit ein wichtiger Bestandteil eines erfolgreichen Mehrwegsystems und bei der Berechnung der Mehrwegquote (siehe Kapitel 3.2.1). Bei der Rückgabe der Verpackungen an Automaten sollte eine Datenerhebung stattfinden, um die Rückgabequote berechnen zu können. Für die Erhebung von Daten zur Rückgabe außerhalb automatisierter Systeme könnten z.B. die Kassensysteme verwendet werden, über welche die Abrechnung des Pfands erfolgen muss. Hier bedarf es aber weiterer Untersuchungen und der Entwicklung eines handhabbaren Systems. Hierbei müssen auch die einheitliche Datenerhebung und -verarbeitung sowie der Schutz vertraulicher Unternehmensdaten mit berücksichtigt werden.

Für eine möglichst hohe Rückgabequote sind u.a. **Art, Anzahl, Verteilung und Zugänglichkeit der Rückgabestellen** relevant. Die Platzierung der Rückgabepunkte, etwa an gastronomischen Betrieben, in Supermärkten oder anderen öffentlich zugänglichen Orten, kann ebenso einen positiven Einfluss auf die Rückgabe haben wie die **Integration von Rückgabemöglichkeiten in alltägliche Wege** der Nutzer*innen. Auch die **Öffnungszeiten und die Verfügbarkeit von Automaten** oder ähnlichen Rückgabemöglichkeiten, sowie die **Kompatibilität verschiedener Systeme** können eine Rolle spielen. (Böckel et al., 2024; Klöpfer et al., 2024)

Ein wichtiger Aspekt bei der gemeinsamen Rücknahme verschiedener Verpackungen ist, dass es nicht zu einer **Vermischung und dadurch ggf. zu einer Verschmutzung von Verpackungen und Materialien** kommt. Dies betrifft v.a. die Logistik hinter der Rücknahmestelle. Hierbei ist zum einen wichtig, dass stark verschmutzte Verpackungen (z.B. mit Essensresten aus dem To-Go-Bereich) aus hygienischen

innoCErt-Kriterien

Ausgestaltung des Rückgabesystems

- > Anreizsystem Rückgabe
- > Rückgabe-/Rücklaufquote
- > Anzahl und Zugänglichkeit der Rückgabestellen
- > Kompatibilität mit Rückgabesystemen
- > Trennung der Fraktionen bei der Rücknahme

Gründen getrennt gesammelt oder gelagert werden. Aber auch mit Blick auf das Recycling von Einwegverpackungen, die über den gleichen Automaten zurückgenommen werden, ist es wichtig zur berücksichtigen, dass die Steigerung der Rücknahmequote durch die gemeinsame Nutzung eines Systems nicht dazu führt, dass das Recycling durch Verunreinigungen erschwert wird.

Die PPWR stellt in Artikel 50 klar, dass die Rückgabeoptionen für wiederverwendbare Getränkeverpackungen für Verbraucher*innen mindestens genauso praktisch sein müssen wie die Rückgabestellen und Möglichkeiten bei Einweggetränkeverpackungen in Pfandsystemen (mit Ausnahmen für bestimmte Verpackungen). Die Mitgliedstaaten sind nach Artikel 51 außerdem verpflichtet, Rücknahmesysteme und angemessene Anreize zur Rückgabe für die umweltgerechte Wiederbefüllung von Verpackungen zu fördern.

3.1.3 Hygiene- und Reinigungsstrategie

Nach der Rückgabe von Mehrwegverpackungen durch Nutzer*innen müssen diese zur Wiederverwendung **hygienisch gereinigt und wieder verteilt werden**. Diese sogenannten **Rekonditionierungsprozesse** unterscheiden sich je nach Art und Größe des Mehrwegsystems, dem Anwendungsbereich und Inhalt der Verpackung und dem Design der eingesetzten Verpackung hinsichtlich Aufwands, logistischen Anforderungen und technischer Umsetzung. Dabei ist zu unterscheiden, ob die Reinigung dezentral - also direkt an der Ausgabestelle, wie bei vielen To-Go-Verpackungen - oder zentral, wie z.B. bei Mehrweg-Glasflaschen, erfolgt. Die dezentrale Reinigung spart Transportwege und ermöglicht eine schnellere Wiedernutzung, erfordert jedoch zusätzlichen Platz vor Ort und klare Abläufe für Reinigung, Trocknung und Lagerung. Zentrale Reinigungsverfahren hingegen setzen eine strukturierte Sammlung, den Transport zu professionellen Spülzentren und eine anschließende Rückverteilung voraus. Ein solcher Prozess lohnt sich meist erst ab einer gewissen Stückzahl und Systemgröße. (Böckel et al., 2024; Lebensmittelverband Deutschland e. V., 2021)

Eine Hygiene- und Reinigungsstrategie muss sämtliche **Anforderungen entlang der Prozesskette**, vom Rücktransport über Reinigung und Trocknung bis hin zur Lagerung, unter hygienischen und ressourcenschonenden Gesichtspunkten berücksichtigen. Dabei spielen gesetzliche Vorgaben, etwa aus dem Lebensmittel- oder Hygienerecht, ebenso eine Rolle wie technische und betriebspraktische Fragen.

Je nach Inhalt und Anwendungsbereich der Verpackung ist es nötig, dass eine **Vorreinigung zum Entfernen grober Speisereste** erfolgt. Der Arbeitskreis Gewerbliches Geschirrspülen empfiehlt in seinem Merkblatt zur hygienischen Reinigung von Mehrwegverpackungen (AK GGS, 2023), dass bereits bei der Rücknahme der Verpackungen eine Vorreinigung zum Entfernen grober Speisereste stattfinden sollte. Dies erleichtert die eigentliche Reinigung und verhindert, dass sich Lebensmittelreste zersetzen oder Keime bilden. Dies kann entweder vor der Rückgabe durch die Nutzer*innen oder direkt nach der Rücknahme vor Ort erfolgen. Sollen Verpackungen (vor-)gespült zurückgegeben werden, kann dies lediglich bei einer Rückgabe am Tresen überprüft werden – stark verschmutzte Verpackungen können dort durch die Mitarbeitenden abgelehnt werden, wenn vorab klar kommuniziert wurde, in welchem Zustand die Verpackung bei der Rückgabe sein muss. Wird die Verpackung jedoch unterwegs genutzt und soll an-

schließlich direkt zurückgegeben werden, ist es den Nutzer*innen nicht möglich sie unterwegs zu spülen. In diesem Fall kann z.B. eine Einschätzung des Verschmutzungsgrades und des Zustands der Verpackung durch die Mitarbeitenden erfolgen. Erfolgt die Rückgabe über Automaten, ist eine direkte Überprüfung des Verschmutzungsgrades schwer umzusetzen. Klare Kommunikation über die Vorreinigungspflichten der Nutzer*innen können hier hilfreich sein und fehlen aktuell auf den meisten Mehrwegverpackungen. Soll eine lückenlose Vorreinigung sichergestellt werden, muss dies durch Mitarbeitende vor Ort durchgeführt werden.

Die Reinigung selbst muss mit geeigneter **Temperatur, Spülmitteln** und, wo nötig, **Desinfektion** durchgeführt werden. An sogenannten Critical Control Points (CCP), also den kritischen Kontrollstellen in Spülprozessen, muss die hygienische Wirksamkeit sichergestellt werden. Die verwendeten Spülgeräte müssen dem **aktuellen Stand der Technik** entsprechen, um die hygienischen Anforderungen zuverlässig zu erfüllen. Darüber hinaus bedarf es **klarer Zuständigkeiten**, insbesondere für das Aussortieren verschmutzter oder beschädigter Verpackungen.

Je nach **Material der Verpackung** ergeben sich bei Reinigung und Trocknung spezifische Anforderungen, insbesondere Kunststoffverpackungen weisen dabei besondere Herausforderungen auf. Aufgrund ihrer **geringeren Wärmeleitfähigkeit** trocknen sie langsamer als Glas oder Metall. Eine unzureichende Trocknung kann jedoch zur **mikrobiellen Belastung** führen, weshalb dieser Schritt integraler Bestandteil jeder Reinigungsstrategie sein muss. Durch den Einsatz spezieller Kunststoffklarspüler oder **angepasster Trocknungsverfahren** kann dem entgegengewirkt werden. Dies ist besonders relevant für kleine Gastronomiebetriebe oder Privathaushalte, in denen die Verpackungen per Hand oder mit haushaltsüblichen Geräten gespült werden. Feuchte Behälter dürfen nicht gestapelt oder offen gelagert werden, um Schimmelbildung oder Keimvermehrung zu vermeiden. In professionellen Spüleinrichtungen ist auf den Einsatz geeigneter Spülkörbe zu achten, bei denen etwa Deckel verhindern, dass Wasserreste zu einer hygienischen Belastung führen. Auf ein manuelles Abtrocknen sollte verzichtet werden, da dies das Risiko einer Re-Kontamination erhöht. Stattdessen sollten die Verpackungen vollständig maschinell getrocknet und in geschlossenen, sauberen Lagerbereichen gelagert werden. Da Kunststoff zudem anfälliger für Kratzer und Oberflächenveränderungen ist, müssen Verpackungen regelmäßig auf Beschädigungen überprüft und bei Bedarf aus dem Kreislauf genommen werden. (AK GGS, 2021, 2023)

Die Reinigung von Mehrwegverpackungen verbraucht **Ressourcen wie Wasser, Energie und Reinigungsmittel** und stellt damit neben dem wirtschaftlichen auch einen ökologischen Aufwand dar. Unterschiede ergeben sich etwa zwischen dem Spülen per Hand, in Haushalts- oder Gastronomiespülmaschinen oder in industriellen Spülstraßen. Hinzu kommt, dass Nutzer*innen mitunter bereits vorge-spülte Behältnisse zurückgeben, was zu Mehrfachspülungen und erhöhtem Wasserverbrauch führen kann. Aus Sicht der Betreiber muss der gesamte Rücknahme-, Reinigungs- und Wiederausgabeprozess deshalb effizient und klar organisiert sein, um Hygiene, Nutzerfreundlichkeit und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. (AK GGS, 2021, 2023; Hitt et al., 2023; Kleinhückelkotten et al., 2021; Lebensmittelverband Deutschland e. V., 2021)

Die Anforderungen an eine hygienische Aufbereitung von Kunststoff-Mehrwegverpackungen werden derzeit in der DIN SPEC 91510 beschrieben. Diese technische Spezifikation wurde im April 2025 veröffentlicht und soll eine Orientierung für Hersteller, Systembetreiber, Spüldienstleister und Letztvertreibende bieten. Sie deckt alle Prozessschritte wie Spülen, Trocknen, Desinfizieren, Prüfen und Lagern ab. Ziel ist es, praktikable Mindeststandards zu etablieren, die die Wiederverwendung von Kunststoffverpackungen sicher und ressourceneffizient gestalten. Dabei berücksichtigt die DIN SPEC sowohl den Einsatz professioneller Spülstraßen als auch kleinere Spülmaschinen und haushaltsübliche Verfahren, wobei insbesondere die Handspülung aufgrund hygienischer Unsicherheiten kritisch gesehen wird. Ergänzend zur DIN SPEC gelten auch die DIN EN 17735, die europaweit Hygieneanforderungen und Prüfverfahren für gewerbliche Spülmaschinen regelt, sowie die neue DIN 10544, die im Juli 2024 veröffentlicht wurde.

innoCERt-Kriterien

Ausgestaltung der Reinigungs- und Redistributionsstrategie

- > Reinigungsstrategie
- > Reinigungsaufwand
- > Redistributionsstrategie
- > Redistributionsaufwand

Auch die PPWR macht in Anhang VI Teil B **Vorgaben zu Rekonditionierungsverfahren**. So muss u.a. sichergestellt werden, dass „keine Risiken für die Gesundheit und Sicherheit, der für die Durchführung der Rekonditionierung der Verpackungen verantwortlichen Personen [entstehen und, dass] die Auswirkungen dieses Prozesses auf die Umwelt [...] so gering wie möglich gehalten werden.“ (Verordnung (EU) 2025/40, Anhang VI, Teil B, S. 105). Folgende Schritte sind – je nach Format der wiederverwendbaren Verpackungen und ihres Verwendungszwecks – Teil der Rekonditionierung, wobei die Verpackung nach Abschluss alle geltenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen erfüllen muss:

- a. Bewertung des Zustands der Verpackungen;
- b. Entfernung beschädigter oder nicht wiederverwendbarer Bestandteile der Verpackungen;
- c. Beförderung der entfernten Bestandteile der Verpackungen zu einem geeigneten Verwertungsverfahren;
- d. Reinigung und Waschen der Verpackungen unter den vorgeschriebenen Hygienebedingungen;
- e. Reparatur der Verpackungen;
- f. Begutachtung und Bewertung der Gebrauchstauglichkeit der Verpackungen.

3.1.4 Logistik- und Redistributionsstrategie

Logistik und Wiederverteilung (Redistribution) sind ein integraler Bestandteil vieler Mehrwegsysteme und haben sowohl hinsichtlich Hygieneaspekten als auch in Bezug auf Ökonomie und Ökologie einen großen Einfluss auf die Gesamtbilanz des Systems. Wichtige Aspekte sind u.a. die **Häufigkeit der Abholung, die Zwischenlagerung, die Länge und Effizienz der Transportwege sowie die Art der Transportmittel**. Auch die Kompatibilität mit gängigen Logistiksystemen (z.B. Paletten, Entladung, Lagerung) ist von Relevanz und sollte mit berücksichtigt werden.

Bei der Festlegung der Abholintervalle gilt es abzuwägen zwischen möglichst kurzen Lagerzeiten (insbesondere bei warmem Wetter können sich Keime schnell vermehren) und der ökonomischen und ökologischen Optimierung der Transportwege. Zwischenlagerung und insbesondere eine Kühlung, sollten nur in Betracht gezogen werden, wenn es keine alternativen Lösungen gibt. Für die Optimierung der Transportwege sollte geprüft werden, ob die Anbindung an bestehende Strukturen möglich ist und eine Einbindung in möglichst regionale Reinigungs- und Redistributionssysteme angestrebt wird.

Die PPWR macht in Anhang IV, Teil A im Kontext der Bewertung der Minimierung von Verpackungen zu den Leistungskriterien folgende Vorgaben zur Logistik: „[...] Die Gestaltung von Verpackungen muss eine **angemessene und sichere Verteilung, Beförderung, Handhabung und Lagerung des verpackten Produkts** gewährleisten. Die Anforderungen können eine dimensionale Koordination für eine optimale Raumnutzung, die Kompatibilität mit Palettenbe- und Entladesystemen, das Handhabungs- und Lager-system und die Integrität des Verpackungssystems während des Transports und der Handhabung umfassen.“ (Verordnung (EU) 2025/40, Anhang IV, Teil A, Absatz 3, S. 100).

3.1.5 Checkliste Infrastruktur und System

1. Mehrweg- und Ausleihsystem & Zieldefinition

- > **Ziel der Strategie** (z. B. sichere Wiederverwendung, Minimierung von Ressourcenverbrauch, rechtliche Konformität)
- > **Verpackungstypen und Materialien**
- > **Systemgröße und -art** (Pooling, Individualsysteme, offenes vs. geschlossenes System)

2. Rücknahmesystem und Rückgabeprozess

- > Definition klarer **Rückgabepunkte** (vor Ort, zentral, dezentral)
- > **Handhabung durch Nutzer*innen**: Rückgabevorgaben (gespült oder ungereinigt), Informationsmaterial
- > **Erhebung Rückgabequote**

3. Reinigung und Trocknung

- > Wahl geeigneter **Reinigungsverfahren** (z. B. Spülstraße, Gastronomiemaschine, Haushaltsspüler, Handspülen – letzteres nur mit Vorbehalt)
- > **Parameterdefinition**: Wassertemperatur, Spülmittel, Klarspüler (besonders für Kunststoff), Desinfektion
- > Anforderungen an **Spülgeräte**: aktueller Stand der Technik, regelmäßige Wartung, Normkonformität
- > **Trocknungskonzept**: vollständige Trocknung, keine manuelle Nachbearbeitung mit Tüchern, Lagerung nur im trockenen Zustand

4. Hygienekontrolle und Dokumentation

- > Definition und Überwachung von **Critical Control Points (CCP)** (z. B. Temperaturprüfung, Sichtkontrolle, Geruchsprüfung)
- > **Regelmäßige mikrobiologische Tests** (z. B. Abklatschproben, Labortests)
- > **Reinigungsdokumentation**: Protokolle, Checklisten, Chargennachverfolgung

5. Umgang mit defekten oder verschmutzten Verpackungen

- > **Klare Definition der Aussortierkriterien**: Was gilt als unbrauchbar (z.B. Risse, Kratzer, Verfärbungen, Gerüche)
- > **Reparatur oder Recycling**: Rückführung defekter Behälter in Wertstoffkreisläufe
- > **Definition von Zuständigkeiten**: wer ist für Überprüfung im jeweiligen Prozessschritt verantwortlich (z. B. Reinigung, Rücktransport, Nutzung)
- > **Schulung** von Mitarbeitenden und Einweisung von Partnerbetrieben

6. Lagerung und Transport

- > **Hygienisch sichere Zwischenlagerung** der gebrauchten Verpackungen (trocken, durchlüftet, nicht gekühlt)
- > **Vermeidung mikrobieller Risiken** durch Stapelung oder Restfeuchte
- > **Organisation der Logistik** (Abholungsintervalle, Rückholssysteme, Vermeidung langer Standzeiten)

7. Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung

- > Optimierung des **Ressourcenverbrauchs** (Wasser, Energie, Reinigungsmittel)
- > **Reduzierung von Mehrfachspülungen** durch besseres Nutzerverhalten oder Vorreinigung
- > Einsatz umweltschonender Reinigungsmittel und energieeffizienter Geräte

8. Kommunikation, Schulung und Aufklärung

- > Schulung von **Personal und Partnerbetrieben**
- > **Verbraucherinformation** zu Hygieneanforderungen, Rückgabevorgaben, Umgang mit Verpackungen
- > Visuelle und digitale Kommunikationsmittel (z. B. Poster, Apps, QR-Codes)

9. Gesetzliche und normative Anforderungen

- > Berücksichtigung **verpackungsrelevanter Vorgaben**, z.B.:
 - Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR)
 - Vorgaben aus dem Verpackungsgesetz (§ 33 VerpackG, Mehrwegangebotspflicht)
- > Berücksichtigung aller **relevanten Hygiene- und Lebensmittelvorgaben**, z. B.:
 - **Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV)**
 - **DIN SPEC 91510** (für Kunststoff-Mehrwegverpackungen)
 - **DIN EN 17735** (für gewerbliche Spülmaschinen)
 - **DIN 10544 und DIN 10522** (für Spülstandards und Lagerung)

3.2 Themenfeld II - Produktdesign

Das Themenfeld Produktdesign umfasst fünf Themen mit Designaspekten und Bewertungskriterien und leitet sich direkt aus der zweiten Stufe der erweiterten Kreislaufwirtschaftshierarchie ab (vgl. (SRU, 2020)). Im Rahmen des Projekts wurde als Ergebnis der Recherchen und der Reallabore (HomeLabs und GastroLabs) das Thema zu nachhaltigem Verhalten anregend als zusätzlich für die Kreislaufwirtschaftsfähigkeit relevantes Thema identifiziert. Letzteres ist in der Literatur u.a. unter „Design for Sustainable Behavior (DfSB)“ immer wieder als relevanter Designaspekt, insbesondere mit Einfluss auf die korrekte Trennung von Verpackungskomponenten, genannt. (Kowalski et al., 2025a; Nemat et al., 2023; Süßbauer & Balzer, 2024; Wever et al., 2008)

3.2.1 Beständigkeit und Wiederverwendbarkeit

Je länger und öfter Verpackungen genutzt werden, umso mehr Abfall kann vermieden werden. Hierbei ist es wichtig, dass die Verpackungen eine möglichst **hohe Anzahl an Nutzungszyklen** durchlaufen können und tatsächlich auch durchlaufen, um durch Wiederverwendung einen ökologischen und ökonomischen Vorteil zu bieten. Anzahl und Dauer der Nutzungszyklen (Kreislaufdurchgänge) hängt u.a. von der Art und der Beständigkeit der Verpackung, deren Einsatzbereich und der Ausgestaltung des Rückgabesystems ab. Für gewöhnlich wird eine möglichst hohe Anzahl bei möglichst kurzer Dauer der Nutzungszyklen angestrebt (vgl. (Bick et al., 2024; Blauer Engel, 2019; Kleinhückelkotten et al., 2021))

Da die **tatsächlichen Umlaufzahlen** (Häufigkeit der Wiederbenutzung der Behälter) oft gar nicht bekannt sind, haben Bick et al. (2024) eine Methodik zur sachgemäßen Ermittlung von Umlaufzahlen entwickelt, die das Alter des Mehrwegsystems, die Rückgabequote in Prozent, interne Verluste in Prozent, Zukaufszahlen pro Jahr und die Anzahl der Tage zwischen zwei Nutzungen heranzieht.

Eine hohe Beständigkeit der Mehrwegverpackung bei Nutzung und Reinigung ist Grundlage für eine hohe Anzahl an Nutzungszyklen. Insbesondere bei Kunststoffverpackungen spielen aufgrund der Oberflächeneigenschaften Themen wie die **Kratzfestigkeit** bei Verwendung von Besteck oder in der Spülmaschine, die **Wärmeformbeständigkeit**, ggf. die **Gefrierfestigkeit**, **Oberflächenveränderung** oder die **Migration in die Oberfläche** bei Kontakt mit Fett oder stark färbenden Lebensmitteln (z.B. Kurkuma, Curry, Rote Beete) – auch Lippenstift kann eine Herausforderung darstellen-, sowie die Hygiene bei

innoCERt-Kriterien

Beständigkeit

- > Kratzfestigkeit
- > Bruchsicherheit
- > Spülmaschinenfestigkeit
- > Verfärbungen durch Lebensmittel
- > Fettresistenz
- > Hygiene
- > Hitzebeständigkeit
- > Gefrierfestigkeit

Wiederverwendbarkeit

- > Zerstörungsfreie Nutzung
- > Flexible Anwendbarkeit
- > Mehrwegfähigkeit
- > reale Umlaufzahlen

Nutzung, Reinigung und Lagerung, eine wichtige Rolle. Generell gelten beim Thema Hygiene die gesetzlichen Vorgaben zur Lebensmittelhygiene³. Der Lebensmittelverband Deutschland weist in seinem Merkblatt „Hygiene beim Umgang mit Mehrweggeschirren innerhalb von Pfand-Poolsystemen“ darauf hin, dass „der Poolbetreiber [...] bei der Auswahl der Pfand-Mehrweggeschirre (u.a. Material, Design, Temperaturbeständigkeit, Bruchfestigkeit) auch deren Tauglichkeit im Hinblick auf die angewandten Reinigungs- und Trocknungsprozesse zu gewährleisten hat.“ (Lebensmittelverband Deutschland e. V., 2021). Anforderungen für ein hygienisches Aufbereiten und Wiederbereitstellen von Kunststoff-Mehrwegverpackungen sind in der DIN SPEC 91510 beschrieben. Aspekte zur Ausgestaltung der Reinigungsstrategie sind in Kapitel 3.1.3 dargestellt. (AK GGS, 2021, 2023; Bertling et al., 2022; Hoseini et al., 2024; Kleinhüchelkotten et al., 2021)

Die Wiederverwendbarkeit und Mehrwegfähigkeit von Verpackungen hängt u.a. auch davon ab, ob sie **zerstörungsfrei genutzt** werden können, also z.B. ob es nach dem Öffnen möglich ist, die Verpackungen wieder vollständig zu verschließen und erneut zu nutzen bzw. weiter zu nutzen. Auch die PPWR definiert dies als eine grundlegende Anforderung an wiederverwendbare Verpackungen.

Eine häufige Wiederverwendung kann auch durch eine flexible Anwendbarkeit von Verpackungen angeregt werden. Dies kann jedoch zu Zielkonflikten führen: Bei Mehrwegverpackungen ist eigentlich das Ziel, diese möglichst schnell nach der Nutzung wieder in einen neuen Nutzungszyklus zu bringen (siehe oben). Allerdings können z.B. durch die private (Weiter-)Nutzung von Verpackungen möglicherweise andere Verpackungen eingespart werden. In Ausnahmefällen werden Einwegverpackungen so gestaltet, dass sie nach Erfüllung des eigentlichen Verpackungszwecks mit einem anderen Zweck weiterverwendet werden können (z.B. Senfglas als Trinkglas). Auch gibt es Einwegverpackungen, die nach der Nutzung „unfreiwillig“ zweckentfremdet und weiterverwendet werden. Hier spielt die besondere Langlebigkeit bestimmter Verpackungen eine Rolle z.B. Keksdose aus Blech als Knopfschachtel, Deckel von „Quetschis“ als Steckdosensicherung (vgl. (Süßbauer & Balzer, 2024)), aber auch die Gewohnheit könnte hier einen Einfluss haben („die Großmutter hat das auch schon so gemacht“).

Neben der direkten Auswirkung auf die Anzahl der Nutzungszyklen und die Mehrwegfähigkeit kann die Beständigkeit der Verpackung auch einen Einfluss auf die Nutzungsentscheidung haben. Einige in diesem Kontext relevante Aspekte, die u.a. im Rahmen der Reallabore identifiziert wurden und einen großen Einfluss auf die Nutzungsentscheidung haben, sind unter dem Thema „zu nachhaltigem Verhalten anregend“ dargestellt (Kapitel 3.2.5).

³ Hygieneverordnungen der Europäischen Union für Lebensmittel: Verordnung (EG) Nr. 852/2004, Verordnung (EG) Nr. 853/2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs und Verordnung (EG) Nr. 1935/2004. National: hygienerechtliche Anforderungen in der allgemeinen Lebensmittel-Hygieneverordnung (LMHV), speziell für tierische Produkte in der Tierischen Lebensmittel-Hygieneverordnung (Tier-LMHV) und bezogen auf das Lebensmittelkontaktmaterial in der Bedarfsgegenständeverordnung (BedGstV)

Die PPWR definiert u.a. folgende besonders relevante Anforderungen mit Bezug zu Beständigkeit und Wiederverwendbarkeit:

„Verpackungen, die ab dem 11. Februar 2025 in Verkehr gebracht werden, gelten als wiederverwendbar, wenn sie alle folgenden Anforderungen erfüllen:

- a) Sie wurden mit dem Ziel konzipiert, entwickelt und in Verkehr gebracht, mehrfach wiederverwendet werden zu können
- b) sie wurden so konzipiert und gestaltet, dass sie unter normalerweise vorhersehbaren Nutzungsbedingungen **so viele Kreislaufdurchgänge wie möglich absolvieren** können
- c) sie erfüllen die geltenden Anforderungen in Bezug auf **Verbrauchergesundheit, Sicherheit und Hygiene**;
- d) sie können **entleert oder entladen werden, ohne derart beschädigt zu werden, dass eine Weiter- und Wiederverwendung verhindert würde**;
- e) sie können unter Wahrung der Qualität und Sicherheit des verpackten Produkts und unter Einhaltung der geltenden Sicherheits- und Hygienevorschriften, einschließlich der Vorschriften über Lebensmittelsicherheit, entleert, entladen, wiederbefüllt oder wiederbeladen werden;
- f) sie können gemäß Anhang VI Teil B **rekonditioniert werden**, wobei ihre Fähigkeit zur Erfüllung der vorgesehenen Funktion erhalten bleibt

[...].“ (Verordnung (EU) 2025/40, Art. 11 Abs. 1, S. 47-48).

Bis zum 12. Februar 2027 wird durch die Kommission ein delegierter Rechtsakt erlassen, der für verschiedene Verpackungsformate jeweils eine Mindestzahl an Kreislaufdurchgängen für wiederverwendbare Verpackungen festlegt.

3.2.2 Materialeffizienz

Durch eine materialeffiziente Gestaltung von Verpackungen können sowohl Primärrohstoffe eingespart als auch Abfallmengen reduziert werden. Das Ziel ist, möglichst wenig Materialien einzusetzen (Suffizienz, Effizienz), um Ressourcen – sowohl primäre als auch sekundäre – zu sparen. Dies kann u.a. durch **geringere Wandstärken, größere Volumina** (Verhältnis Verpackung zu Inhalt möglichst klein), ein **geringes Gewicht** und die **Vermeidung von Leerräumen** umgesetzt werden.

Die Betrachtung des effizienten Materialeinsatzes ist dabei nicht nur für die primäre Verpackung relevant, sondern auch auf Deckel/Verschlüsse, Etiketten sowie Umverpackungen anzuwenden. Es gilt zu überprüfen, ob einzelne Verpackungsbestandteile für die Erfüllung der Grundfunktion nötig sind, oder ob es sich um **überflüssige Verpackungsbestandteile** handelt.

innoCErt-Kriterien

Ressourcenschonendes Design

- > Gewicht
- > Volumen
- > Wandstärke
- > Leerraumvermeidung
- > Überflüssige Verpackungsbestandteile

Die PPWR sieht ab 2030 vor, dass „[...] Verpackungen so gestaltet sind, dass ihr Gewicht und ihr Volumen unter Berücksichtigung der Form und des Materials, aus dem die Verpackungen bestehen, auf das zur Gewährleistung ihrer Funktionsfähigkeit erforderliche Mindestmaß reduziert sind.“ (Verordnung (EU) 2025/40, Art. 10 Abs. 1, S. 47). Die Methodik zur Messung und Bewertung der Anforderungen für die Minimierung von Verpackungen inkl. Höchstgrenzwerten für Gewicht, Volumen, Wandstärke und Leerraum für gängige Verpackungsformate, sollen in harmonisierten Normen festgelegt werden.

Diskurs: die richtige Wahl des Materials

Bei der Wahl des Materials für Mehrwegverpackungen ergibt sich oft ein komplexer Zielkonflikt zwischen Beständigkeit, Gewicht, Rezyklierbarkeit, CO₂-Bilanz und Befüllbarkeit. Neben PET und Glas kommen heute vermehrt auch Polypropylen (PP), Edelstahl, Aluminium, teilweise HDPE (High-Density Polyethylen) oder biobasierte Kunststoffe zum Einsatz.

- Kunststoffe wie PP oder HDPE sind leicht und kostengünstig. Sie bieten eine mittlere Beständigkeit und gute Befüllbarkeit für kalte oder warme Speisen, sind aber weniger hitzebeständig und kratzempfindlich.
- Edelstahl-Mehrwegbehälter (z. B. für Gastro oder Großküchen) sind sehr langlebig und hygienisch, aber schwerer, teurer in der Herstellung und damit CO₂-intensiver, lohnen sich jedoch über viele hundert Nutzungen.
- Glas ist nach wie vor stark verbreitet, vor allem für Lebensmittel und Getränke. Es ist sehr beständig und gut zu reinigen, aber schwer, nicht bruchsicher und energieintensiv in Herstellung und Transport.
- Aluminium wird vereinzelt bei hochwertigen oder funktionalen Verpackungen eingesetzt (z.B. isolierende Becher), ist korrosionsbeständig und leicht, aber CO₂-intensiv in der Primärproduktion.

Während Glas und Edelstahl problemlos für Heißabfüllung oder aggressive Reinigungsmittel geeignet sind, stoßen viele Kunststoffe bei Hitze, Säure oder mechanischer Belastung an ihre Grenzen. Gleichzeitig verbessert eine hohe Umlaufzahl die Umweltbilanz, während Transportentfernungen und Rückführungssysteme sie wieder verschlechtern können. Die Herausforderung liegt also darin, Verpackungen zu entwickeln, die technisch langlebig, leicht, CO₂-effizient, hygienisch befüllbar und wirtschaftlich tragfähig sind und diese in ein möglichst regionales Redistributionsystem einzubinden. Anforderungen, die sich je nach Material und System nicht immer gleichzeitig erfüllen lassen.

3.2.3 Modularität

Durch eine modulare Gestaltung von Verpackungen können sowohl in der Herstellungs-, als auch in der Nutzungs- und EoL-Phase Vorteile entstehen. Durch einen hohen Grad an **Standardisierung der Komponenten** und einen **modularen Aufbau**, können Verpackungen entsprechend dem Nutzungszweck aus einem Pool zusammengestellt werden. Dies ermöglicht z.B. standardisierte und effiziente Herstellungsprozesse, erleichtert Transport- und Befüllungsprozesse, ermöglicht Kompatibilität bei

innoCERt-Kriterien

Modulares Design und Reparierbarkeit

- > Standardisierungsgrad Komponenten
- > Modularität
- > Reparierbarkeit
- > Einwegkomponenten der Mehrwegverpackung

Ausleih- und Rückgabesystemen (vgl. Kapitel 3.1.1 und 3.1.2) kann deutliche Platzeinsparungen bei der Lagerung bringen.

Darüber hinaus ermöglicht Modularität auch die **Reparierbarkeit der Verpackung**. Sind einzelne Komponenten defekt und können ausgetauscht werden, verlängert dies die Lebensdauer der Verpackung. Hierfür ist jedoch die reine Austauschbarkeit nicht ausreichend. Entsprechende **Ersatzteile müssen auch verfügbar** sein, Prozesse so gestaltet sein, dass Reparatur angeregt wird und der Kostenaufwand im Vergleich zur Neubeschaffung geringer sein. (Bertling et al., 2022)

Neben den eindeutig positiven Aspekten der Modularität ist es im Designprozesse auch wichtig, andere Aspekte der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit im Blick zu behalten. Sind z.B. an Mehrwegverpackungen Einwegkomponenten angebracht, hat deren Anteil und Relevanz für die Funktion der Verpackung einen großen Einfluss auf die tatsächliche Mehrwegfähigkeit - muss nach jeder Nutzung die Hälfte der Verpackung entsorgt werden, ist das Mehrwegkonzept zu hinterfragen. Außerdem können **kleinteilige und lose Verpackungskomponenten anfällig für Littering** sein (Kowalski et al., 2025b). Auch in Bezug auf die Recyclingfähigkeit der Verpackung sollte der Einsatz verschiedener Komponenten und eines modularen Designs immer ergebnisoffen überprüft werden und das reale Verhalten der Nutzer*innen mit berücksichtigt werden (vgl. Kapitel 3.2.5).

3.2.4 Rezyklierbarkeit

Recycling steht an dritter Stelle in der Abfallhierarchie der Waste Framework Directive (Richtlinie 2008/98/EG (WFD)) – nach der „Vermeidung“ und der „Vorbereitung zur Wiederverwendung“. Das heißt: Wenn Verpackungsabfälle nicht vermeidbar sind und die Verpackung nicht wiederverwendet werden kann, muss das Recycling gefördert werden.

Bei der Bewertung der Rezyklierbarkeit einer Verpackung spielen verschiedene Aspekte rund um das **Design**, die **Materialkomplexität** sowie die **Art und Anteile der Einsatzstoffe** eine Rolle. Grundlegend ist, dass sie in der **bestehenden Infrastruktur sortier- und recyclingfähig** ist und ihre Eigenschaften keine Hindernisse oder Störfaktoren in diesen Prozessen darstellen. Die Wahl der Einsatzstoffe (z.B. nachwachsende Rohstoffe) kann neben dem Einfluss auf die Rezyklierbarkeit insbesondere auch einen Einfluss auf die Umweltwirkung des Produkts haben: Durch die Substitution fossiler Rohstoffe können z.B. CO₂-Emissionen gesenkt werden und Umweltschäden durch die Entnahme vermieden werden – dies ist jedoch stark von der Wahl des alternativen Rohstoffs und dessen Herkunft abhängig und wird in Kapitel 3.4.2 adressiert.

Das Thema Recyclingfähigkeit wird zunächst mit einem Blick auf Designaspekte betrachtet und berücksichtigt nur die **technische Sortier- und Recyclingfähigkeit**. Nach Pomberger (2021) basiert die Bewertung der „technischen Recyclingfähigkeit“ auf den folgenden Aspekten: die Kompatibilität der Materialien des Produkts mit allgemeinen Recyclingprozessen, die technische Erkennbarkeit durch geeignete Sensoren und die Ausschleusbarkeit in realen Maschinen und Anlagen. Die Bewertung der tatsächlichen Umsetzung erfolgt in Kapitel 3.3.2.

Für die Bewertung der Sortier- und Recyclingfähigkeit sowie der Auswahl von Einsatzstoffen gibt es viele verschiedene, z. B. material- oder verpackungsspezifische, bestehende Parameter, Kriterien und Messmethoden aus unterschiedlichen Quellen wie dem Mindeststandard in Deutschland und der europaweit anwendbaren Methode des Instituts cyclos-HTP. Die innoCErt-Kriterien wurden aus diesen Methoden extrahiert und mit Informationen der PPWR und des JRC ergänzt. Eine Übersicht befindet sich im Anhang.

Die PPWR definiert Recyclingfähigkeit als „[...] die Vereinbarkeit von Verpackungen mit der Bewirtschaftung und Behandlung von Abfällen durch Gestaltung, basierend auf getrennter Sammlung, Sortierung in getrennte Abfallströme, Recycling in großem Maßstab und der Verwendung von recycelten Materialien, um Primärrohstoffe zu ersetzen [...]“ (Verordnung (EU) 2025/40, Art. 3 Abs. 38, S. 34). Darüber hinaus stellt die Europäische Kommission in der PPWR, Artikel 6 Absatz 1 fest, dass alle Verpackungen bis 2030 recyclingfähig gestaltet werden müssen. Die konkreten Kriterien zur Überprüfung der Recyclingfähigkeit – sogenannte „Design-for-Recycling“ (DfR)-Kriterien – sollen bis zum 1. Januar 2028 von der Kommission definiert werden.

Diese Kriterien sollen die folgenden Punkte berücksichtigen (Verordnung (EU) 2025/40, Art. 6 Abs. 4)

- **Qualität der Sekundärrohstoffe:** Verpackungsabfälle sollen effizient sortiert und recycelt werden, sodass Sekundärrohstoffe qualitativ genug sind, um Primärrohstoffe für Verpackungen oder andere Nutzungen zu ersetzen.
- **Etablierte Verfahren:** Bewährte Sammel- und Sortiersysteme werden einbezogen und alle Verpackungsbestandteile berücksichtigt.

innoCErt-Kriterien

Sortier- und Recyclingfähigkeit

- > Restentleerbarkeit
- > Trennbarkeit
- > Sortierbarkeit mittels sensorgestützter Erkennung
- > Materialdichte
- > Austragsverhalten
- > Farbe und optischer Transmissionsgrad
- > ...

Art und Anteile der Einsatzstoffe

- > Wertstoffanteil
- > Materialkomplexität
- > Rezyklatanteil/Anteil Sekundärrohstoffe
- > Anteil nachwachsender Rohstoffe
- > Anteil bioabbaubarer Rohstoffe
- > Information über Art und Anteile der Materialien

- **Recyclingtechnologien:** Die wirtschaftliche und ökologische Leistung verfügbarer Recyclingmethoden wird bewertet, einschließlich Output-Qualität, Energiebedarf und Emissionen.
- **Schadstoffe:** Besorgniserregende Stoffe, die Recycling oder Wiederverwendung behindern, werden identifiziert.
- **Beschränkungen:** Falls nötig, werden Beschränkungen für bestimmte problematische Stoffe eingeführt, um Gesundheits- und Umweltgefahren zu reduzieren.

Es gibt jedoch bereits eine Liste von Parametern (allgemein und materialbezogen), die vom Joint Research Centre (JRC) veröffentlicht wurde. (JRC, 2024)

Außerdem verfolgt die PPWR das Ziel, die Komplexität von Verpackungen zu reduzieren und den Rezyklatanteil zu erhöhen (Verordnung (EU) 2025/40, Erwägungsgründe (8)). Dafür wird in Artikel 7 ein „Mindestrezyklatanteil in Kunststoffverpackungen“ festgelegt und in Artikel 12 (4) die Harmonisierung von Labels zum Rezyklatanteil geregelt.

Die Relevanz der Rezyklierbarkeit für die Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von Verpackungen ist eindeutig. Im Rahmen der Bewertung von Mehrwegverpackungen gibt es jedoch andere Themen, die als prioritär eingeschätzt werden. Nichtsdestotrotz muss eine recyclinggerechte Gestaltung im Designprozess mitgedacht werden, Art und Anteile der Einsatzstoffe sorgfältig geprüft, die Rückführung in den Wertstoffkreislauf am End-of-Life erfolgen und die Anforderungen der PPWR erfüllt werden.

3.2.5 Zu nachhaltigem Verhalten anregend

Der Einfluss des Verhaltens von Nutzer*innen auf die Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von Lebensmittelverpackungen ist groß. Getroffene Maßnahmen zur Verbesserung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit können ihr Potenzial in der Regel erst dann entfalten, wenn in der Nutzungsphase „korrektes Verhalten“ stattfindet bzw. die **Nutzer*innen angeregt werden eine nachhaltige Nutzungsentscheidung zu treffen**. Es findet jedoch in dieser Deutlichkeit bisher kaum Berücksichtigung in der Zertifizierung oder in Designguidelines für Verpackungen. Auch in der Umweltbewertung von Verpackungen wird das Verhalten der Nutzer*innen bisher meist nicht oder nur unzureichend berücksichtigt (Caspers et al., 2023). Wohner et al. (2020) haben in ihrer Methodik zur Nachhaltigkeitsbewertung von Verpackungen einen Ansatz zur Berücksichtigung des Nutzer*innenverhaltens unter dem Aspekt „KonsumentInnen-Aktion“ mit aufgenommen, allerdings nur mit Blick auf die Recyclingfähigkeit.

Das Verhalten von Nutzer*innen im Umgang mit der Verpackung kann zum einen indirekt z.B. über Anreize oder die unbewusste Steuerung durch Design oder Nutzungsvorteile erfolgen, als auch über gezielte Informationen oder Konsequenzen bei Fehlverhalten beeinflusst werden. Damit das gewünschte Verhalten im Umgang mit der Verpackung von Nutzer*innen umgesetzt werden kann, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Die Nutzer*innen müssen nicht nur die benötigten Informationen erhalten, es braucht auch eine entsprechende Infrastruktur und Convenience für das gewünschte Verhalten. (Hoseini et al., 2024; Langley et al., 2011; Nemat et al., 2019, 2020, 2023; Nunes & Lessa, 2021; Rückert-John et al., 2021; Schmidt et al., 2024; Wever et al., 2008, 2010)

Bei der Entscheidung der Nutzer*innen und der anbietenden Betriebe für eine bestimmte Verpackung und insbesondere bei der Entscheidung für eine Mehrwegverpackung, spielt die empfundene Qualität eine wichtige Rolle. Die beiden wichtigsten Aspekte, die auch in den Reallaboren genannt wurden, sind hierbei die **empfundene Hygiene** und die **empfundene Wertigkeit** (vgl. Kowalski et al., 2025a, Kowalski et al., 2025, Süßbauer, E., & Balzer, F. 2024). So kann es vorkommen, dass Verpackungen alle gesetzlichen Hygieneanforderungen erfüllen, jedoch z.B. aufgrund von Verfärbung, Geruch oder Abnutzung bei Nutzer*innen den Eindruck erwecken, nicht hygienisch zu sein. Das kann ein frühzeitiges Aussortieren der Verpackung, noch vor Ende der eigentlich möglichen Nutzungsdauer, nötig machen und auch zu Vertrauensverlust in Mehrwegoptionen führen. Die empfundene Wertigkeit wiederum kann zusätzliches Vertrauen schaffen. Mehrwegverpackungen können hier aufgrund des nötigen höheren Materialeinsatzes und der höheren Anforderung an die Beständigkeit besonders wertig wirken und dadurch sowohl für Nutzer*innen, als auch für anbietende Betriebe attraktiv sein. Die **hochwertige Präsentation der Speisen** spielt hierbei eine Rolle. Die empfundene Wertigkeit kann darüber hinaus auch Einfluss auf das Litteringverhalten und den generellen wertschätzenden Umgang mit der Verpackung haben. Dies kann so weit gehen, dass es zum sog. Behälterattachment kommt und Nutzer*innen die hochwertigen Verpackungen behalten und privat weinternutzen. Erste Ansätze zur Bewertung der Bereitschaft von Nutzer*innen gebrauchte Mehrwegverpackungen zu verwenden haben Hoseini et al. (2024) entwickelt. (Hoseini et al., 2024; Kleinhüchelkotten et al., 2021; Kowalski et al., 2025a; Süßbauer et al., 2020)

innoCErt-Kriterien

Empfundene Qualität

- > Empfundene Hygiene
- > Empfundene Wertigkeit

Vorhandensein und Gestaltung von Informationen auf der Verpackung

- > Bildliche Informationen
- > Textliche Informationen
- > Informationen Nutzung und Reparatur
- > Informationen Wiederverwendbarkeit

Handhabbarkeit

- > Komprimierbarkeit
- > Stapel- und Lagerbarkeit
- > Verschleißbarkeit
- > Auslaufsicherheit
- > Transportfähigkeit

Reinigungsfreundlichkeit

- > Reinigbarkeit
- > Abtrocknungsverhalten
- > Kompatibilität mit Spülmaschinen

Wichtige Aspekte mit einem großen **Einfluss auf die Nutzungsentscheidung**, insbesondere für die Einführung von Mehrweglösungen im To-Go-Bereich, und den Umgang mit der Mehrwegverpackung sind u.a. die **Handhabbarkeit** und die **Reinigungsfreundlichkeit**. Aspekte zum **Platzbedarf** (Komprimierbarkeit, Lagerbarkeit), zur **Transportfähigkeit** (Standstabilität, Verschleißbarkeit, Auslaufsicherheit) und zur **Reinigungsfähigkeit** spielen eine wichtige Rolle und wurden auch im Rahmen der Reallabore häufig genannt (vgl. (Kowalski et al., 2025a)). Ist die Verpackung nicht gut zu reinigen, z.B. aufgrund einer schlechten Benetzbarkeit oder wegen Rillen und Knicken, in welchen sich Essensreste verfangen, leidet

u. a. die Hygiene oder es treten ungewünschte Verfärbungen auf und die Verpackung muss früher ausgetauscht werden. Für die Hygiene ist auch das Abtrocknungsverhalten relevant. Kunststoffverpackungen und insbesondere auch ihre Deckel haben aufgrund ihrer geringeren Wärmeaufnahme beim Spülvorgang ein schlechteres Abtrocknungsverhalten als z.B. Glas oder Porzellan. Deshalb ist es relevant, dass die Verpackungen auch nach dem Spülen so gelagert werden kann, dass keine Feuchtigkeit in Deckel oder Gefäß verbleibt. Auch die Kompatibilität der Verpackungsgröße und -geometrie mit gängigen Spülmaschinen ist relevant. (AK GGS, 2023; Bertling et al., 2022; Klöpfer et al., 2024)

Daneben gibt es viele weitere Performance-Kriterien, die bei der Wahl von Lebensmittelverpackungen relevant sein können – insbesondere auch zum Produktschutz. Jedoch können diese nicht alle im Rahmen der Zertifizierung abgebildet werden, weshalb hier ein Fokus auf die am häufigsten in der Literatur und in den Reallaboren genannten Aspekte gelegt wird. Für die Kreislaufwirtschaftsfähigkeit relevante Aspekte zur Beständigkeit der Verpackung werden in Kapitel 3.2.1 betrachtet.

Zuletzt sind auch **zielführende Informationen auf der Verpackung** relevant für das Verhalten von Nutzer*innen. Hierbei ist die Berücksichtigung vieler verschiedener Aspekte nötig. Denn das reine Vorhandensein der Information impliziert noch nicht, dass diese auch erkannt, richtig verstanden und umgesetzt werden. Die PPWR macht in Kapitel III (Etikettierungs-, Kennzeichnungs- und Informationsanforderungen) **Vorgaben für die Kennzeichnung und die Gestaltung von Informationen** auf Verpackungen. Sie sieht eine harmonisierte Kennzeichnung der Verpackung mit Informationen über die Materialzusammensetzung und Hinweisen zur richtigen Sortierung in Form von Piktogrammen vor. Eine entsprechende Kennzeichnung der Abfallbehälter für die Sammlung der Verpackungsabfälle ist ebenfalls vorgesehen. Zusätzlich können Verpackungen durch QR-Codes mit Informationen über die richtige Sortierung jedes Verpackungsbestandteils versehen werden. Verpackungen, die unter die Pfand- und

Diskurs: Wertigkeit um jeden Preis?

Im Rahmen des Projekts wurde deutlich, dass Nutzer*innen sich wünschen, dass Mehrwegverpackungen hochwertig wirken und ihr „**Mehrwert**“ **spür- und sichtbar** ist. Diese Aufwertung kann jedoch dazu führen, dass sie als **Premium-Produkte** wahrgenommen werden, was mit entsprechend höheren Produktionskosten und Verkaufspreisen einhergehen kann. In der Folge besteht die Gefahr, dass solche Verpackungen zu einem Nischenprodukt für eine kleine, zahlungskräftige Zielgruppe werden.

Ein weiterer Aspekt ist das sogenannte Behälterattachment: Hochwertige Verpackungen werden mitunter nicht zurückgegeben, sondern **gehen in das gefühlte Eigentum der Nutzer*innen über**. Um dem entgegenzuwirken, muss bei Design und Materialwahl ein ausgewogenes Verhältnis gefunden werden zwischen wahrnehmbarem Mehrwert, Wirtschaftlichkeit und Rückgabe-Anreiz. (Süßbauer et al., 2020)

Für den Markteinstieg kann es sinnvoll sein, sich zunächst auf eine klar definierte Kundengruppe zu konzentrieren. Langfristig sollte das Ziel jedoch sein, Mehrweglösungen für alle zugänglich zu machen, denn nur dann können sie eine echte, flächendeckende Alternative darstellen.

Rückgabepflicht fallen, müssen ebenfalls mit einer klaren und eindeutigen Kennzeichnung versehen werden. Für wiederverwendbare Verpackungen schreibt die PPWR eine Kennzeichnung vor, die über die Wiederverwendbarkeit der Verpackung informiert. Außerdem müssen z.B. mittels eines QR-Codes, Informationen über das Wiederverwendungssystem und Rückgabestellen abrufbar sein und eine Nachverfolgung der Verpackung, sowie die Berechnung von Umläufen und Kreislaufdurchgängen ermöglicht werden, wenn die Verpackung über einen Systembetreiber angeboten werden. An der Verkaufsstelle müssen wiederverwendbare Verpackungen eindeutig gekennzeichnet und von Einwegverpackungen unterschieden werden können. Die vorgeschriebenen Kennzeichnungen und QR-Codes müssen gut sichtbar, deutlich lesbar und fest auf der jeweiligen Verpackung angebracht, aufgedruckt oder eingraviert sein. Entsprechende Durchführungsrechtsakte zur harmonisierten Kennzeichnung inkl. Spezifikationen für Anforderungen und Formate sowie zur Festlegung der Methode für die Angabe der Materialzusammensetzung, erlässt die Kommission bis zum 12.08.2026. Kennzeichnungen, Kennzeichen, Symbole oder Aufschriften, die hinsichtlich der Nachhaltigkeit oder der Abfallbewirtschaftung der Verpackung irreführen oder verwirren können, sind verboten. Hierzu sollen ggf. Leitlinien erlassen werden und auch im Rahmen der Green Claims Directive sollen hierzu Vorgaben erarbeitet und erlassen werden.

Exkurs: Reallabore in der Forschung zu Nutzer*innenperspektiven

Die Nutzung von Reallaboren ermöglicht es, realitätsnahe Daten für Referenznetzwerke zu sammeln und ein tieferes Verständnis für die ökologisch-ökonomische Bewertung von Verpackungslösungen zu gewinnen, wobei auch Effekte der Abfallvermeidung berücksichtigt werden. Bei dieser Form von sozialwissenschaftlicher, qualitativer Arbeit ist die intersubjektive Nachvollziehbarkeit entscheidend. Dadurch wird die Grundlage geschaffen, das gewonnene Wissen in den wissenschaftlichen Diskurs aufzunehmen und diesen um Praxisperspektiven zu erweitern. Als Teil der transdisziplinären Forschung wird Reallaborarbeit als eine akteur*innenorientierte Methode verstanden, durch welche deren Expertisen in das wissenschaftliche Arbeiten integriert werden (Defila & Di Giulio, 2018).

HomeLabs stellen eine spezielle Form von Reallaboren dar, bei denen Forschung nicht im öffentlichen Raum, sondern in Privathaushalten stattfindet (Süßbauer et al., 2022). Durch das Ausprobieren neuer Verhaltensweisen und die aktive Beteiligung der Teilnehmenden an der Forschung können Veränderungen in Konsumpraktiken untersucht und angestoßen werden. HomeLabs fördern gemeinsame Lernprozesse zwischen Forschenden und nicht-wissenschaftlichen Akteur*innen, um lösungsorientierte Antworten auf gesellschaftliche Herausforderungen zu finden (Schaepke et al., 2017). Das Konzept der **GastroLabs** folgt der Methodik der Reallabore im öffentlichen Raum, wobei ebenfalls durch das Experimentieren mit neuen Verhaltensweisen und die Einbindung der Teilnehmenden ein gemeinsamer Lernprozess in Gang gesetzt wird, um Lösungen für gesellschaftliche Fragestellungen zu entwickeln (Kern & Haupt, 2020; Schaepke et al., 2017) wie in diesem Fall zu Verpackungsnutzung und Ansprüche an Verpackungen aus Sicht von Klein-Gastronom*innen.

3.2.6 Checkliste Produktdesign

1. Beständigkeit und Wiederverwendbarkeit

- > **Robustheit:** Einsatz geeigneter Materialien für **hohe Umlaufzahlen** (z.B. kratzfest, fett- und farbresistent)
- > **Mehrwegfähigkeit garantieren:** zerstörungsfreie Nutzung, Wiederverschließbarkeit, Vorgaben aus PPWR berücksichtigen
- > **Hygieneanforderungen** im Designprozess mitdenken (z.B. Lebensmittelsicherheit, Spülmaschinentauglichkeit)

2. Materialeffizienz

- > **Materialreduktion** durch minimale Wandstärken, optimiertes Volumen-Inhalt-Verhältnis
- > **Vermeidung unnötiger Verpackungskomponenten** (z. B. doppelte Umverpackung)
- > **Bei Materialwahl komplexe unterschiedliche Anforderungen mitdenken:** möglicher Zielkonflikt zwischen Beständigkeit, Gewicht, CO₂-Bilanz und Befüllbarkeit
- > **Umsetzung der PPWR-Vorgaben** zur Materialminimierung ab 2030

3. Modularität

- > **Modularer Aufbau** mit standardisierten, austauschbaren Komponenten
- > **Reparaturfähigkeit:** einfache Demontage und Ersatzteilverfügbarkeit
- > Verzicht auf kleinteilige Einweg-Elemente an Mehrwegverpackungen

4. Rezyklierbarkeit

- > D4Recycling berücksichtigen: u.a. **Restentleerbarkeit, Trennbarkeit**, Einsatz **recyclingfähiger Materialien, geringe Materialkomplexität**
- > **Kompatibilität mit vorhandener Sortier- und Recyclinginfrastruktur** sicherstellen (Berücksichtigung Mindeststandard und PPWR-Vorgaben)
- > **Verzicht auf Störstoffe** (z. B. Verbundmaterialien, schwer trennbare Etiketten)
- > Bei Materialauswahl Sekundärnutzung mitdenken: Eignung **für hochwertige Rezyklate**
- > Berücksichtigung der PPWR-Kriterien zu Materialkomplexität, RaS-Scores und Recyclingfähigkeit (Delegated Act geplant)

5. Verhalten der Nutzer*innen

- > Design zur Förderung von **Hygiene- und Wertigkeitsempfinden** (z. B. Materialanmutung): kann dazu beitragen die Verpackung als hochwertigere Alternative zu Einweg attraktiv zu machen

5. Verhalten der Nutzer*innen

- > **Nutzer*innenfreundlichkeit** bei Reinigung, Handhabung, Transport, Lagerung und Rückgabe erhöht die Bereitschaft zur Nutzung entlang der Wertschöpfungskette
- > **Kennzeichnung** mit verständlichen Symbolen, QR-Codes und barrierefreien Infos (Vorgaben PPWR beachten, standardisierte digitale Schnittstellen nutzen)

6. Lebensmittelkontakt und Produktsicherheit

- > Material darf **keine schädlichen Stoffe an Lebensmittel abgeben** (Migration)
- > **Verbot von BPA & PFAS beachten**
- > Berücksichtigung aller relevanten **gesetzlichen Vorgaben zu Lebensmittelkontaktmaterialien** und Produktsicherheit, z.B.:
 - Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, Verordnung (EU) Nr. 10/2011 und Verordnung (EU) 2022/1616
 - Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch
 - Bedarfsgegenständeverordnung
 - Lebensmittelhygieneverordnung
 - Weitere: DIN EN 1186, DIN EN 13130, BfR-Empfehlungen
- > Konformitätserklärung und Rückverfolgbarkeit müssen vorliegen

3.3 Themenfeld III - End-of-Life

Neben dem Vorhandensein geeigneter Infrastrukturen und einem recyclinggerechten Design ist für die Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von Verpackungen insbesondere entscheidend, was tatsächlich am End-of-Life mit ihnen geschieht. Eine Verpackung kann formal als recyclingfähig gelten, doch wenn sie in der Praxis nicht in der vorgesehenen Sammel- und Verwertungsinfrastruktur landet, bleibt ihr **Potenzial für hochwertiges Recycling** ungenutzt. Dies betrifft beispielsweise Verpackungen, die aufgrund kleiner Materialströme oder wirtschaftlicher Hürden nicht dem Recycling zugeführt werden. Bei innovativen Materialien kann es auch passieren, dass noch keine entsprechende Infrastruktur hochskaliert ist. In solchen Fällen ist es unerlässlich, im Sinne der Anforderungen an die Recyclingfähigkeit gemäß den Vorgaben der „**recyclability at scale**“ (RaS) der PPWR eine **umsetzbare Strategie** zu entwickeln, die Wege aufzeigt, wie ein hochwertiges Recycling perspektivisch ermöglicht werden kann.

Besonders herausfordernd sind Einwegverpackungen, die bestimmungsgemäß häufig im öffentlichen Raum verwendet werden. Diese werden typischerweise über öffentliche Abfallbehälter entsorgt, wodurch sie nicht in getrennte Sammelsysteme gelangen und infolgedessen direkt der thermischen Verwertung zugeführt werden. Solche Nutzungsmuster stellen ein wesentliches Hindernis für das Schließen von Materialkreisläufen dar und müssen bei der Bewertung der tatsächlichen Kreislaufwirtschaftsfähigkeit zwingend berücksichtigt werden. Mehrwegverpackungen können dies als Vorteil nutzen, müssen dafür aber die EoL-Strategie für hochwertiges Recycling von Beginn an mitdenken.

3.3.1 End-of-Life-Strategie

Um Verpackungen im Kreislauf führen zu können, ist es unabdingbar eine **Strategie für die Behandlung am End-of-Life** zu haben. Für Verpackungen, die in der vorhandenen Sammel-, Sortier- und Recyclinginfrastruktur behandelt werden können, ist die Strategie klar. Hier gibt es eine Strategie, die besonders hochwertiges Recycling ermöglicht und sich deshalb auch besonders auf die Kreislaufwirtschaftsfähigkeit der Verpackung auswirkt: ein **Closed-Loop-System**, wie z.B. für PET-Flaschen.

innoCErt-Kriterien

Vorhandensein einer EoL-Strategie für hochwertiges Recycling

- > Closed-Loop-System
- > EoL-Strategie für innovative Materialien
- > EoL-Strategie für Mehrwegverpackung

Bei **neuartigen und innovativen Materialien** ist jedoch oftmals noch keine etablierte Sammel-, Sortier- und Recyclinginfrastruktur vorhanden - in manchen Fällen gibt es noch nicht mal eine erprobte Recyclingtechnologie. Da diese Verpackungen und Materialien in der Bewertung der Rezyklierbarkeit und dem Vorhandensein der Infrastruktur schlecht abschneiden, ist es umso wichtiger für Innovationen Freiräume zu schaffen, wie es auch in der PPWR vorgesehen ist: innovative Materialien haben dort, im Gegensatz zu anderen Materialien, mehr Zeit (5 Jahre) um nachzuweisen, dass das Recycling innerhalb etablierter Strukturen möglich ist. Entsprechende Rechtsakte zur Bewertung müssen noch erlassen werden. Wichtig ist, dass bei der Entwicklung dieser Materialien und Verpackungen, die EoL-Strategie

mitgedacht wird. Es muss aufgezeigt werden, in welchem Entwicklungsstand die Sortier- und Recyclingverfahren (oder andere Behandlungsoptionen) sind und wie der Hochlauf aussehen kann.

Bei Mehrwegverpackungen liegt der Fokus in der Entwicklung oft auf einer besonders guten Mehrwegfähigkeit, auf innovativen Konzepten und Materialien und auf den besonderen Anforderungen von Gastronomie und Nutzer*innen. Dabei wird das End-of-Life häufig noch vernachlässigt. Jedoch ist ein hochwertiges Recycling auch bei einer Mehrwegverpackung für die ökologische Vorteilhaftigkeit relevant – bei hohen Nutzungszyklen fällt es natürlich nicht ganz so sehr ins Gewicht. Im Sinne der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit ist es aber **auch für Mehrwegverpackungen relevant eine EoL-Strategie** mitzudenken und deren Umsetzbarkeit nachzuweisen.

Da Mehrwegverpackungen sowohl im Closed-Loop-System geführt werden als auch aus innovativen Materialien bestehen können, ergeben sich Schnittstellen, die in Bezug auf die EoL-Strategie Chancen und Herausforderungen mit sich bringen. Deshalb ist ein ganzheitlicher Blick und die Berücksichtigung dieser verschiedenen Aspekte z.B. bei der Materialwahl oder bei der Zuständigkeit für das Aussortieren defekter Verpackungen und der Wechselwirkungen nötig. Nicht zuletzt bietet eine **gute Getrenntfassung aussortierter Mehrwegverpackungen** an einer definierten Stelle des Systems, die Möglichkeit einen genau definierten Materialstrom für ein direktes Recycling zu erhalten. Damit könnten aufwendige Sortierprozesse vermieden werden und – in Abhängigkeit der gesetzlichen Vorgaben zum Einsatz von Rezyklaten als Food-Contact-Materials – **die Grundlage für ein Closed-Loop-Recycling** gelegt werden.

3.3.2 Praxis der Kreislaufwirtschaft

In Kapitel 3.2.4 wurden das Thema „Rezyklierbarkeit“ und das Hauptkriterium „Sortier- und Recyclingfähigkeit“ beschrieben. Es ist zu beachten, dass sich die Definition der Recyclingfähigkeit in der PPWR auf die Vereinbarkeit der Gestaltung der Verpackung mit der Abfallbehandlung bezieht, einschließlich getrennter Sammlung, Sortierung, Recycling in großem Maßstab und der Verwendung recycelter Materialien, um Primärrohstoffe zu ersetzen. Diese Definition kann in zwei Teile unterteilt werden:

- (1) die Vereinbarkeit mit Sammlung, Sortierung und Recycling sowie
- (2) die Möglichkeit, Recycling in großem Maßstab umzusetzen und Primärrohstoffe durch recycelte Materialien zu ersetzen.

Der erste Teil wurde in Kapitel 3.2.4 behandelt und kann als „technische Recyclingfähigkeit“ bezeichnet werden. Der zweite Teil steht im Fokus dieses Kapitels und ist vergleichbar mit der Definition der „realen Recyclingfähigkeit“ nach Pomberger (2020). Die „reale Recyclingfähigkeit“ sollte zwei Aspekte bewerten: (1) ob Verpackungsabfälle tatsächlich in einer Region gesammelt, sortiert und recycelt werden, und (2) ob für die Fraktion ein realer Markt besteht und das Recyclingverfahren den Wertstoff effizient in ein neues Sekundärprodukt überführt (siehe Abbildung 3). Daraus wurden die Kriterien „Recyclingpraxis und -maßstab“ und „Einsatzbarkeit der Sekundärrohstoffe“ unter dem Thema „Praxis der Kreislaufwirtschaft“ erstellt.

Abbildung 3: Unterschiede zwischen theoretischer-, technischer-, und realer Recyclingfähigkeit (Quelle: Pomberger, 2020).

Es ist von höherer Relevanz zu bewerten, ob ein Material nicht nur theoretisch und technisch recyclingfähig ist, sondern ob es in der Praxis recycelt wird und dabei seine Stoffkreisläufe tatsächlich geschlossen sind. Die PPWR besagt: „Der Umstand allein, dass eine Bewertung der recyclinggerechten Gestaltung durchgeführt wurde, stellt nicht sicher, dass Verpackungen in der Praxis recycelt werden [...]“ und weiter, dass sichergestellt werden muss, „[...] dass Verpackungsabfälle in großem Maßstab tatsächlich auf der Grundlage von Verfahren für die getrennte Sammlung nach dem etablierten Stand der Technik und etablierter Sortier- und Recyclingverfahren, die sich in einem operativen Umfeld bewährt haben, recycelt werden“ (Verordnung (EU) 2025/40, Erwägungsgründe (31), S.6). Das Kriterium „Recyclingpraxis und -maßstab“ wurde mit diesem Ziel etabliert. Damit wird der reale Weg einer Verpackung am Ende ihrer Lebensdauer (EoL) dargestellt und auf dieser Basis der Maßstab der recycelten Mengen bewertet („Recycled-at-Scale (RaS)“ der PPWR). Dafür wird eine Methode bis zum 1. Januar 2030 von der europäischen Kommission festgelegt werden.

Anschließend muss zusätzlich die Einsatzbarkeit der Sekundärrohstoffe in die Bewertung einfließen. Wie in Kapitel 3.2.4 erläutert wurde, ist für manche Materialien das werkstoffliche Recycling zwar technisch möglich, jedoch wirtschaftlich nicht

innoCert-Kriterien

Recyclingpraxis und -maßstab

- > Sammelquote
- > Sortier- und Recyclingquote
- > Quote energetische Verwertung

Einsatzbarkeit der Sekundärrohstoffe

- > Qualität der Sekundärrohstoffe
- > Substitution von Primärrohstoffen
- > Marktpotenzial der Sekundärrohstoffe

rentabel und mit nur eingeschränkten Absatzmöglichkeiten für Rezyklate verbunden. **Hochwertiges Recycling sollte angestrebt** werden, doch wenn dies wirtschaftlich nicht realisierbar ist, entsteht ein Zielkonflikt im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Daher müssen die Qualität der Sekundärrohstoffe, ihr Potenzial zur Substitution von Primärrohstoffen und ihr Marktpotenzial geprüft werden, um eine vollständige und realistische Bewertung der Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen.

Die PPWR besagt in Absatz 36, dass „um die Kreislauffähigkeit von Verpackungen sicherzustellen, sollten Verpackungen so gestaltet und hergestellt werden, dass **Primärrohstoffe zunehmend durch recycelte Materialien ersetzt werden können**. Die verstärkte Nutzung recycelter Materialien unterstützt die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft mit **gut funktionierenden Märkten für recycelte Materialien**, verringert Kosten, Abhängigkeiten und negative Umweltauswirkungen im Zusammenhang mit der Verwendung von Primärrohstoffen und ermöglicht eine ressourceneffizientere Nutzung von Materialien.“ (Verordnung (EU) 2025/40, Erwägungsgründe (36), S. 7).

Definition: Hochwertiges Recycling

Unter dem Begriff „Recycling“ wird im Kreislaufwirtschaftsgesetz „jedes Verwertungsverfahren, durch das Abfälle zu Erzeugnissen, Materialien oder Stoffen entweder für den ursprünglichen Zweck oder für andere Zwecke aufbereitet werden; [...]“ (§ 3 Abs. 23 KrWG) verstanden. Dies impliziert jedoch noch keine hochwertige Wiedereinsatzbarkeit der entstehenden Sekundärrohstoffe, weshalb der Begriff „hochwertiges Recycling“ z.B. in der PPWR oder auch im Mindeststandard für die Bemessung der Recyclingfähigkeit von systembeteiligungspflichtigen Verpackungen gemäß § 21 Abs. 3 VerpackG eingeführt wurde.

Der Mindeststandard definiert hochwertiges Recycling als „[...] eine Prozessabfolge, an deren Ende eine Rezyklatqualität zur Substitution von materialidentischem Primärrohstoff produziert wird. Es liegt unabhängig davon vor, ob es sich um originäre oder sekundäre Rezyklatanwendungen handelt. Unberücksichtigt bleiben Verfahren, bei denen Verpackungsabfälle nur in einem solchen Umfang aufbereitet werden, wie es zur Einbindung in Fremdmaterialprodukten oder für solche Produkte erforderlich ist, die nicht typischerweise aus materialidentischem Neumaterial hergestellt werden.“ (ZSVR, 2024, S.10)

In der PPWR wird insbesondere auf die Qualität der recycelten Materialien verwiesen, die gleich oder höher sein muss als die des Ausgangsstoffes. Außerdem grenzt Sie das stoffliche Recycling vom hochwertigen Recycling ab. Der Unterschied ist „[...]“, dass beim stofflichen Recycling die Verpackungsmaterialien zu Materialien recycelt werden, während beim hochwertigen Recycling die Verpackungsmaterialien zu Materialien von solcher Qualität recycelt werden, dass diese Materialien für Verpackungen oder andere Nutzungen, bei denen die Qualität des recycelten Materials bewahrt wird, verwendet werden können.“ (Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR), Erwägungsgründe (30), S. 6)

3.3.3 Checkliste End-of-Life

1. End-of-Life-Strategie

- > **EoL von Anfang an mitdenken:** Strategie für die Rückführung und das Recycling defekter oder aussortierter Verpackungen erarbeiten und im Designprozess berücksichtigen
- > Definierte Rückgabepunkte: Logistik zur **gezielten Rückführung defekter Verpackungen am EoL** (z. B. bei Spüldienstleistern, Gastronomie oder Rücknahmestellen) inkl. Verantwortlichkeit etablieren
- > **Geschlossener Materialkreislauf (Closed Loop) als Ziel:** Möglichkeit zur Rückführung in den gleichen Anwendungsbereich (z.B. gleiche Verpackungskategorie) prüfen
- > Für innovative Materialien **Plan zur Skalierung des Recyclings** erarbeiten, Nachweisstrategie gemäß PPWR-Freiraum für Recyclinghochlauf
- > **Vermeidung thermischer Verwertung** durch Minimierung von Entsorgungswegen über Restmüll z.B. durch Systemdesign und Nutzerlenkung

2. Reale Recyclingpraxis & Maßstab (Recycled at Scale – RaS)

- > **Sortier- & Recyclingfähigkeit in der Praxis:** Verpackung wird nach Nutzungsende effizient aussortiert und hochwertig recycelt
- > **Einsatz etablierter oder skalierbarer Technologien** zur Sortierung und zum Recycling nach Stand der Technik
- > Monitoring & Nachverfolgbarkeit: System zur Erfassung der tatsächlichen Recyclingmengen und Verbleib der Materialien vorhanden

3. Qualität & Einsetzbarkeit der Sekundärrohstoffe

- > **Materialauswahl auf Sekundärnutzung ausgerichtet:** Eignung für hochwertige Rezyklate mit hoher Marktfähigkeit
- > **Potenzial zur Substitution von Primärrohstoffen:** Rezyklat kann in gleichwertigen Anwendungen eingesetzt werden (z. B. auch als Lebensmittelkontaktmaterial, sofern rechtlich zulässig)

4. Konformität mit PPWR

- > **Erfüllung der RaS-Kriterien:** Vorbereitung auf Bewertung gemäß Recycled-at-Scale (gültig ab 2035) der PPWR
- > **Nachweis der EoL-Strategie für Innovationen:** Einhaltung der 5-Jahres-Nachweisfrist gemäß PPWR
- > Integration in den **Digital Product Passport** (zukünftig): Informationen zu Recyclingwegen und Materialverbleib digital dokumentiert (optional vorausschauend mitgedacht)

3.4 Themenfeld IV – Umweltwirkung

Das Themenfeld Umweltwirkung leitet sich aus dem grundlegenden Verständnis ab, dass nach den Prinzipien einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft die **Minimierung der ökologischen Belastung über den gesamten Produktlebenszyklus** angestrebt wird (Bahn-Walkowiak et al., 2021). Auch in der PPWR ist dies hervorgehoben: alle Maßnahmen, die dort vorgesehen sind, sollen „im Einklang mit der Abfallhierarchie sowie mit dem Lebenszykluskonzept [darauf abzielen...] das beste Gesamtergebnis für die Umwelt [zu erbringen].“ (Verordnung (EU) 2025/40, Erwägungsgründe (15), S.3).

Für die ökologische Betrachtung im Rahmen des Kriterienkatalogs wurden einzelne Aspekte gegenüber der Abfrage aller Indikatoren einer Standard-Ökobilanzierung priorisiert. Im Rahmen einer Zertifizierung einer einzelnen Verpackung ist die Erstellung einer vollständigen Ökobilanz und deren Überprüfung zu aufwendig. Die Auswahl der Kriterien basiert auf einer Analyse von Ökobilanzstudien für Verpackungen der letzten Jahre, die die relevantesten Treiber der Umweltwirkungen und die Faktoren für eine Optimierung identifizierten. Es wurden die Kriterien Höhe des Energieverbrauchs, Höhe der CO₂-Emissionen und die Umweltwirkung der Rohstoffe als grundlegende und direkt steuerbare Faktoren aufgenommen, da sie handlungsleitend für die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft sind. (Bahn-Walkowiak et al., 2021; Ellen MacArthur Foundation, 2013; Jambeck et al., 2015)

Einzelne Aspekte, die Einfluss auf die Umweltwirkung der Verpackung haben, wie z.B. die Anzahl der Nutzungszyklen, sind an anderer Stelle bereits adressiert (vgl. Kapitel 3.2.1) und fließen dort in die Bewertung mit ein.

In den folgenden Unterabschnitten werden die Themen *Energie und CO₂-Emissionen*, *Umweltwirkung der Rohstoffe* und *Littering* beschrieben.

3.4.1 Energie und CO₂-Emissionen

Energieverbrauch und CO₂-Emissionen aus Herstellungs-, Reinigungs- und Recyclingprozessen sowie dem Transport von Verpackungen wurden im Rahmen des Projekts als zentrale Indikatoren in der ökologischen Bewertung identifiziert.

Im Gegensatz zur Herstellung von Primärrohstoffen kann die Energie- und CO₂-Bilanz des Recyclings deutlich vorteilhafter sein (Hauschke et al., 2024). Die genaue Ausgestaltung und Effizienz des Recyclingprozesses, einschließlich Sortier- und Aufbereitungsstufen, ist hier maßgeblich. Innovative Recyclingtechnologien können die Energieeffizienz weiter steigern, jedoch auch zu deutlich höheren Energieverbräuchen führen.

innoCErt-Kriterien

Höhe des Energieverbrauchs

- > Energieverbrauch Herstellung
- > Energieverbrauch Recycling
- > Energieverbrauch Reinigung
- > Energieverbrauch Transport

Höhe der CO₂-Emissionen

- > CO₂-Emissionen Herstellung
- > CO₂-Emissionen Recycling
- > CO₂-Emissionen Reinigung
- > CO₂-Emissionen Transport

Für Mehrwegverpackungen sind auch der Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen im Reinigungsprozess relevant. Die Reinigung ist oft ein kritischer Punkt im Lebenszyklus und kann die ökologische Vorteilhaftigkeit gegenüber Einwegsystemen mindern, insbesondere bei geringen Nutzungszyklen oder ineffizienten Reinigungsprozessen (UBA, 2024b). Eine Optimierung des Reinigungsaufwands (z.B. durch leicht zu reinigende Materialoberflächen oder angepasste Reinigungssysteme) kann eine positive Auswirkung auf die Gesamtbilanz haben.

Energieverbrauch und CO₂-Emissionen aus dem Transport sind in allen Phasen relevant und können einen erheblichen Einfluss auf die Umweltwirkung haben. Das gilt für Rohstoffe, die fertige Verpackung zum Abfüller, die gefüllte Verpackung zum Händler und insbesondere für Mehrwegverpackungen, die über lange Strecken zur Reinigung und Wiederbefüllung transportiert werden. Eine optimierte Transportlogistik, die Einbindung in regionale Strukturen, Gewichtsreduktion der Verpackung und der Einsatz emissionsärmerer Transportmittel sind hier wichtige Stellschrauben.

Die ganzheitliche Betrachtung dieser Aspekte ermöglicht es, die Hotspots zu identifizieren. Bei Einwegverpackungen liegt der Fokus oft auf der Herstellung, während bei Mehrwegsystemen der Reinigungs- und Transportaufwand besonders ins Gewicht fällt. Entsprechende Benchmarks für einzelne Verpackungen müssen für eine Bewertung jedoch noch erarbeitet werden.

3.4.2 Umweltwirkung der Rohstoffe

Die Reduzierung der Umweltwirkung der eingesetzten Rohstoffe (Feedstock für Verpackungsmaterialien) ist ein Kernprinzip der Kreislaufwirtschaft, da die Entnahme oft mit weitreichenden Umweltfolgen verbunden ist. Diese Eingriffe umfassen die Landnutzung und damit verbundenen Verlust der Biodiversität, einen hohen Wasserverbrauch und -verschmutzung, Bodenerosion und -degradation, das Treibhausgaspotential sowie die Freisetzung von Schadstoffen (Hauschke et al., 2024). Da die globale Rohstoffverfügbarkeit begrenzt ist und ihre Gewinnung die erste und wirkungsvollste Stufe im Lebenszyklus darstellt, hat die Minimierung der Umweltwirkung durch die Rohstoffe eine hohe Relevanz für eine verbesserte Umweltbilanz.

Innerhalb des Kriterienkatalogs bildet dieses Unterkriterium eine wichtige Schnittstelle zum Kriterium „Art und Anteile der Einsatzstoffe“ (vgl. Kapitel 3.2.4). Durch das Verständnis der ökologischen Folgen, die hier dargelegt werden, wird die Relevanz der dort bewerteten Maßnahmen zur Kreislaufführung untermauert.

innoCErt-Kriterien

Umweltwirkung der Rohstoffe

- > Umweltwirkung durch Herstellung der Rohstoffe

3.4.3 Checkliste Umweltwirkung

1. Energieverbrauch und CO₂-Emissionen

- > **Alle Lebenszyklusphasen einbeziehen:** Energie- und Emissionsdaten für Herstellung, Nutzung, Transport, Reinigung und Entsorgung erfassen und bewerten
- > Energieeinsatz senken: Einsatz energieeffizienter Prozesse, optimierter Anlagen und reduzierter Packstoffmengen gezielt fördern
- > **CO₂-Einsparpotenzial durch Sekundärrohstoffe** bewerten und nutzen
- > **Erneuerbare Energien** in allen Prozessen einsetzen und deren Anteil kontinuierlich steigern
- > **Effiziente Reinigung:** Energie- und Wasserbedarf im Reinigungsprozess optimieren, z. B. durch leicht zu reinigende Materialien
- > **Transportemissionen reduzieren:** Verpackungsdesign, Logistikrouten und Transportmittel optimieren und CO₂-Einsparung mitdenken

2. Umweltwirkung der Rohstoffe

- > **Umweltwirkungen der Rohstoffgewinnung erfassen:** Berücksichtigung der relevanten Wirkungskategorien wie u.a. Landnutzung, Verlust der Biodiversität, Wasserverbrauch und -verschmutzung, Bodenerosion und -degradation, Freisetzung von Schadstoffen, THG-Potential
- > **Primärmaterial Einsatz hinterfragen:** Zielkonflikte mit Verfügbarkeit, Umweltwirkung und Recyclingfähigkeit identifizieren
- > **Materialwahl mit Kreislaufführung abstimmen:** Auswahl der Einsatzstoffe im Hinblick auf Wiederverwendbarkeit, Rezyklierbarkeit und Closed-Loop-Potenzial treffen
- > **Umwelt- und Sozialrisiken bei der Materialwahl berücksichtigen** (z.B. durch Zertifizierungen)

4 Ausblick

Mehrwegverpackungen besitzen ein **erhebliches Potenzial zur Reduktion von Umweltbelastungen**, insbesondere dann, wenn sie kreislaufwirtschaftsfähig gestaltet sind. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Systeme nicht isoliert betrachtet werden, sondern als **integraler Bestandteil einer umfassenden Circular Economy**. Die tatsächliche Wirksamkeit von Mehrweglösungen hängt maßgeblich von ihrer Einbettung in bestehende Logistik-, Rücknahme- und Reinigungsprozesse ab, unter Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und nutzer*innenzentrierter Kriterien.

Auf kommunaler Ebene zeigt sich aktuell eine zunehmende Dynamik, wo vielerorts konkrete Initiativen an der Etablierung von Mehrwegsystemen arbeiten. Die Zusammenarbeit der Akteure von Kommunen über die verschiedenen Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette bis hin zu zivilgesellschaftlichen Organisationen erweist sich dabei als erfolgsrelevant. Synergien können genutzt und lokale Besonderheiten berücksichtigt werden, was zu tragfähigen und akzeptierten Lösungen beiträgt.

Der vorliegende Leitfaden kann **als praxisnahe Grundlage für die Entwicklung, Optimierung und Implementierung von Mehrwegverpackungen und -systemen** dienen. Der im Rahmen des Projekts entwickelte Kriterienkatalog bildet hierfür eine wesentliche Grundlage. Er dient aktuell der Entwicklung der Zertifizierungsprogramme *Mehrwegverpackung* und *Mehrwegsystem* und stellt eine fundierte, auf den aktuellen Erkenntnissen basierende Sammlung zur

Langfristige Resilienz durch Kreislaufwirtschaft

Eine ambitionierte Kreislaufwirtschaft erfordert eine erweiterte Sichtweise, die über die unmittelbaren Unternehmenskosten hinausgeht. Die herkömmliche Kostenanalyse von Verpackungssystemen vernachlässigt häufig die externalisierten Kosten. Dies sind Kosten, die durch Umweltschäden (z.B. Mikroplastik in der Umwelt, Emissionen, Ressourcenverbrauch) entstehen, aber nicht von Verursachern, sondern von der Gesellschaft getragen werden. Eine wahre wirtschaftliche Bewertung muss diese Externalitäten internalisieren, also die ökologischen Folgeschäden finanziell abbilden. Diese Erweiterung der Perspektive kann die ökonomische Vorteilhaftigkeit von kreislaufwirtschaftsfähigen Verpackungen stark beeinflussen, indem sie die wahren Kosten von linearen Systemen sichtbar macht. (BMUV, 2024)

Die Überwindung der Kostenbarriere ist daher nicht allein Aufgabe der Unternehmen, sondern erfordert auch unterstützende politische Rahmenbedingungen. Markteingriffe wie Subventionen für Mehrweg- oder Recyclingsysteme, steuerliche Anreize oder Abgaben auf ökologisch unvorteilhafte Einwegprodukte können dazu beitragen, das Spielfeld zugunsten kreislaufwirtschaftsfähiger Lösungen zu verschieben und die Kreislaufwirtschaft wirtschaftlich attraktiver zu machen. (BMUV, 2024)

Die anfänglichen finanziellen Hürden der Umstellung auf nachhaltige Verpackungen lassen sich auch durch Prozessoptimierung, strategische Partnerschaften und eine sorgfältige Analyse des langfristigen Nutzens überwinden (Wiesemann et al., 2022). Höhere Anfangskosten können dabei als Investition in die langfristige wirtschaftliche und ökologische Resilienz betrachtet werden. In einer Welt mit zunehmender Rohstoffknappheit und strengeren Umweltauflagen sichern sich Unternehmen durch kreislaufwirtschaftsfähige Praktiken ab. Sie reduzieren die Abhängigkeit von knappen Primärressourcen und positionieren sich als widerstandsfähig gegenüber externen Schocks. (Prakash et al., 2023)

Bewertung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit dar. Aufgrund der hohen Dynamik in diesem Themenfeld, insbesondere durch die Weiterentwicklung der PPWR sowie **technologische und organisatorische Innovationen im Mehrwegbereich**, sollten die Kriterien und Methoden regelmäßig überprüft und fortgeschrieben werden. Der systemische Ansatz des Projekts ermöglicht eine solche kontinuierliche Weiterentwicklung und **Integration neuer wissenschaftlicher, regulatorischer und praktischer Erkenntnisse**.

Auch eine erweiterte Zertifizierung kann jedoch eine ganzheitliche ökologisch-ökonomische Gesamtsicht nur eingeschränkt leisten. Zum einen wäre der Prüfungsumfang für eine vollständige ökologische und funktionale Bewertung unter Berücksichtigung von Aspekten wie Foodwaste oder Produktschutz zu groß, zum anderen fehlt es in vielen Bereichen noch an belastbaren Daten, Benchmarks und standardisierten Methoden. Hier sind sowohl die Forschung als auch Industrie, Normungsinstitutionen und die Politik gefordert, etwa durch **Überarbeitung veralteter Normen, gezielte Normungsaufträge** und die **Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte** im Rahmen der PPWR.

Eine **transparente, normenbasierte Bewertung** ermöglicht Vergleichbarkeit, fördert Innovation und schafft Anreize für Unternehmen, in hochwertige und kreislaufwirtschaftsfähige Mehrweglösungen zu investieren. Mit den Zertifizierungsprogrammen für Mehrwegverpackungen und -systeme wird künftig ein **wichtiges Instrument zur Qualitätssicherung und Sichtbarmachung nachhaltiger Lösungen** verfügbar sein. Damit wird ein wichtiger Beitrag zur Transformation der Verpackungswirtschaft in Richtung Kreislauffähigkeit und Ressourcenschonung geleistet.

Literaturverzeichnis

- AK GGS. (2021): Kapitel 10—Spülgut aus Kunststoff. In Praxishandbuch Gewerbliches Geschirrspülen. AK GGS - Arbeitskreis Gewerbliches Geschirrspülen. https://www.akggs.de/handbuch/DE%20Ver%C3%B6ffentlichte%20Dokumente/Praxishandbuch%20Kapitel%2010%20Sp%C3%BClgut%20aus%20Kunststoff%20%28V01_2021%29.pdf
- AK GGS. (2023): Hygienisches Spülen von Mehrweggeschirr aus Kunststoff im Außer-Haus-Bereich für die sichere Wiederverwendung. AK GGS - Arbeitskreis Gewerbliches Geschirrspülen.
- Bahn-Walkowiak, B., Griestop, L., Gyori, G., Tauer, R., & Wilts, H. (2021): Impulspapier—Vom Flickenteppich zur echten Kreislaufwirtschaftsstrategie. WWF Deutschland und Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie. <https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Unternehmen/WWF-Impulspapier-circular-economy.pdf>
- Bertling, J., Dobers, K., Kabasci, S., & Schulte, A. (2022): Kunststoffbasierte Mehrwegsysteme in der Circular Economy. Fraunhofer-Gesellschaft. <https://publica.fraunhofer.de/handle/publica/414406>
- Bick, C., Kauertz, B., & Barthel, F. (2024): Umlaufzahlen von Mehrwegverpackungen sachgerecht ermitteln am Beispiel von Mehrwegbehältern im Außerhausverzehr. MÜLL und ABFALL, 9, 8. <https://doi.org/10.37307/j.1863-9763.2024.09.08>
- Biedermann-Brem, S., Kasprick, N., Simat, T., & Grob, K. (2011): Migration of polyolefin oligomeric saturated hydrocarbons (POSH) into food. Food Additives & Contaminants: Part A, 1–12. <https://doi.org/10.1080/19440049.2011.641164>
- Blauer Engel (2019): Mehrwegsysteme to-go für Lebensmittel und Getränke: DE-UZ 210 (Version 4). <https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20210-201901-de-Kriterien-V4.pdf>
- Böckel, A., Pietzke, A., Wilts, H., & Seyring, N. (2024): Pilotierung von Infrastruktur zur Rücknahme von Mehrwegverpackungen—Handreichung zur Wirkungsmessung. Mehrwegverband Deutschland e.V., Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH.
- Bundesinstitut für Risikobewertung. (2006): Übergang von Weichmachern aus Twist-off-Verschlüssen in Lebensmittel—Aktualisierte Stellungnahme Nr. 025/2007 des BfR vom 19. Juni 2006. Bundesinstitut für Risikobewertung.

- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) (2024): Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie (NKWS). <https://www.bundesumweltministerium.de/DL3288>
- Caspers, J., Süßbauer, E., Coroama, V. C., & Finkbeiner, M. (2023): Life Cycle Assessments of Takeaway Food and Beverage Packaging: The Role of Consumer Behavior. *Sustainability*, 15(5), 4315. <https://doi.org/10.3390/su15054315>
- Daramola, O. M., Apeh, C. E., Basiru, J. O., Onukwulu, E. C., & Paul, P. O. (2025): Sustainable packaging operations: Balancing cost, functionality, and environmental concerns. *International Journal of Social Science Exceptional Research*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/10.54660/IJS-SER.2025.4.1.79-97>
- Defila, R., & Di Giulio, A. (2018): Partizipative Wissenserzeugung und Wissenschaftlichkeit – ein methodologischer Beitrag. In R. Defila & A. Di Giulio (Hrsg.), *Transdisziplinär und transformativ forschen* (S. 39–67). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21530-9_2
- Deutsche Umwelthilfe e.V. (Hrsg.). (2023): *Praxisleitfaden Gastronomie*. https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/Mehrweg/231128_Praxisleitfaden_Gastro-nomie_.pdf
- DIN 10522:2006-01, Lebensmittelhygiene – Gewerbliches maschinelles Spülen von Mehrwegkästen und Mehrwegbehältnissen für unverpackte Lebensmittel – Hygieneanforderungen, Prüfung (DIN No. 10522). (2006).
- DIN 10544:2024-07, Lebensmittelhygiene – Gewerbliche Spülmaschinen – Ergänzende Hygieneanforderungen und Prüfungen (DIN No. 10544). (2024).
- DIN EN 17735:2023-02, Gewerbliche Spülmaschinen – Hygieneanforderungen und Prüfung (DIN EN No. 17735). (2023).
- DIN SPEC 91510:2025-04, Anforderungen an die hygienische Aufbereitung und Wiederbereitstellung von Kunststoff-Mehrwegverpackungen (DIN SPEC No. 91510). (2025).
- Dörnyei, K. R., Bauer, A.-S., Krauter, V., & Herbes, C. (2022): (Not) Communicating the Environmental Friendliness of Food Packaging to Consumers—An Attribute- and Cue-Based Concept and Its Application. *Foods*, 11(9), 1371. <https://doi.org/10.3390/foods11091371>

- Egle, L., Pierri, E., Gaudillat, P.-, Gallo, F., Mathieux, F., & Saveyn, H. (2024): Technical recommendations on possible elements and parameters of a methodology to assess recyclability of packaging in the framework of the Packaging and Packaging Waste Regulation Proposal—Listing the essential elements and parameters of a methodology to assess recyclability of packaging (European Commission – Joint Research Centre, Fair and Sustainable Economy, Circular Economy and Sustainable Industry, Hrsg.).
- Ellen MacArthur Foundation. (2013): Towards the circular economy Vol. 1: An economic and business rationale for an accelerated transition. <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/towards-the-circular-economy-vol-1-an-economic-and-business-rationale-for-an>
- Engelt, A., Wilts, H., & Pillmann, V. (2024): Normung als Ansatz der Verpackungsabfallvermeidung. In E. Süßbauer & C. Lüder (Hrsg.), *Precycling* (S. 105–118). transcript Verlag. <https://doi.org/10.1515/9783839472996-005>
- Erbe, F. & Horneber, D. (2025): Erarbeitung einer holistischen Zertifizierung für kreislaufwirtschaftsfähige Einweg- und Mehrweg Lebensmittelverpackungen - Vorgehen und Erkenntnisse aus dem Projekt innoCErt. *Müll und Abfall* (11/2025). ISSN 1863-9763. Berlin. <https://doi.org/10.37307/j.1863-9763.2025.11.03>
- Eurostat (2025): Packaging waste statistics. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Packaging_waste_statistics
- Hauschke, F., Zimmermann, D. T., Kauertz, B., Dittrich, D. M., Drescher, A., Busch, M., Schüler, K., Cayé, N., Leighty, A., Ritthoff, M., Wulf, L., & Wilts, Dr. H. (2024): Ökobilanzielle Analyse von Optimierungspotentialen bei Getränkeverpackungen.
- Hitt, C., Douglas, J., & Keoleian, G. (2023): Parametric life cycle assessment modeling of reusable and single-use restaurant food container systems. *Resources, Conservation and Recycling*, 190, 106862. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2022.106862>
- Horneber, D., Torres Gómez, A. M., Schneider, A.-L., Kowalski, L.-P., Wähning, I. M., Rotter, V. S. (2025). *Kreislaufwirtschaftsfähige Lebensmittelverpackungen - Teil II: Leitfaden Einwegverpackungen*. Berlin. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17600381>
- Hoseini, M., Greenwood, S. C., Eman, S., Mattinson, P., Baird, H. M., Beswick-Parsons, R., Fairclough, J. P. A., Webb, T. L., Ryan, A. J., & Rothman, R. H. (2024): Integrating behavioural, material and environmental science to inform the design and evaluation of a reuse system for takeaway food. *Resources, Conservation and Recycling*, 209, 107815. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2024.107815>
-

- Huang, S., Wang, R., Yang, S., Yao, J., & Gao, S. (2024): Review of Life Cycle Cost Analysis for Reusable Packaging for the Retail Industrial. In F. Zeng, A. Khalil, F. Wu, & J. Luo (Hrsg.), Proceedings of the 2024 7th International Conference on Humanities Education and Social Sciences (ICHESS 2024) (Bd. 887, S. 780–792). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-323-8_88
- Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., & Law, K. L. (2015): Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 347(6223), 768–771. <https://doi.org/10.1126/science.1260352>
- Kern, K., & Haupt, W. (2021): Von Reallaboren zu urbanen Experimenten: Deutsche und internationale Debatten. *Raumforschung und Raumordnung | Spatial Research and Planning*, 79(4), 322–335. <https://doi.org/10.14512/rur.48>
- Kleinhüchelkotten, S., Behrendt, D., & Neitzke, H.-P. (2021): Mehrweg in der Takeaway-Gastronomie—Grundlagenstudie zum Projekt „Klimaschutz is(s)t Mehrweg“. ECOLOG-Institut für sozial-ökologische Forschung und Bildung.
- Klöpper, L., Nguyen, U., Schüler, K., Wedekind, N., Wilhelm, J., Griestop, L., & Kraas, C. (2024): Mehrweg in der deutschen Gastronomie—Ein Realitätscheck ein Jahr nach Einführung der Mehrwegangebotspflicht. WWF Deutschland.
- Kowalski, L.-P., Süßbauer, E., & Almendrales, C. (2025a): GastroLabs: Nutzungsperspektiven der Gastronomie auf Mehrwegverpackungen für Takeaway-Speisen und Getränke – Ergebnisbericht: Projekt: „Erweiterte Zertifizierung von Einweg- und Mehrweg-Verpackungen als Anreiz- und Steuerungsinstrument für die Schaffung von Innovationen zur Reduzierung von Kunststoffverpackungen entlang der Lebensmittelkette“. Technische Universität Berlin. <https://doi.org/10.14279/DEPOSITONCE-23501>
- Kowalski, L.-P., Süßbauer, E., Almendrales, C., & Torres, A. (2025b): PublicSpaceLabs: Littering von Lebensmittelverpackungen in Berlin-Neukölln – Ergebnisbericht: Projekt: „Erweiterte Zertifizierung von Einweg- und Mehrweg-Verpackungen als Anreiz- und Steuerungsinstrument für die Schaffung von Innovationen zur Reduzierung von Kunststoffverpackungen entlang der Lebensmittelkette“. Technische Universität Berlin. <https://doi.org/10.14279/DEPOSITONCE-23502>
- Langley, J., Turner, N., & Yoxall, A. (2011): Attributes of packaging and influences on waste. *Packaging Technology and Science*, 24(3), 161–175. <https://doi.org/10.1002/pts.924>
-

- Lebensmittelverband Deutschland e. V. (2021): MERKBLATT „Pool-Geschirr“—Hygiene beim Umgang mit Mehrweggeschirren innerhalb von Pfand-Poolsystemen. <https://www.lebensmittelverband.de/de/medien/publikation/merkblatt-pool-geschirr>
- Nemat, B., Razzaghi, M., Bolton, K., & Rousta, K. (2019): The Role of Food Packaging Design in Consumer Recycling Behavior—A Literature Review. *Sustainability*, 11(16), Article 16. <https://doi.org/10.3390/su11164350>
- Nemat, B., Razzaghi, M., Bolton, K., & Rousta, K. (2020): The Potential of Food Packaging Attributes to Influence Consumers' Decisions to Sort Waste. *Sustainability*, 12(6), Article 6. <https://doi.org/10.3390/su12062234>
- Nemat, B., Razzaghi, M., Bolton, K., & Rousta, K. (2023): Design-Based Approach to Support Sorting Behavior of Food Packaging. *Clean Technologies*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.3390/cleantechnol5010017>
- Nunes, D., & Lessa, J. (2021): Design as a Driver for Behavioural Change: Oceans and Plastics, Approaches for a Shift Towards Sustainability. In N. Martins & D. Brandão (Hrsg.), *Advances in Design and Digital Communication* (Bd. 12, S. 456–469). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61671-7_43
- Pomberger, R. (2020): Über theoretische und reale Recyclingfähigkeit. *Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft*, 73(1), 24–35. <https://doi.org/10.1007/s00506-020-00721-5>
- Prakash, S., Löw, C., Dehoust, G., Gascón Castellero, L., Hurst, K., Manhart, A., Jacob, K., Fiala, V., & Helleckes, H. (2023): *Modell Deutschland Circular Economy, Politik-Blueprint*. Im Auftrag des WWF Deutschland. Oeko-Institut e.V.
- Rückert-John, J., Kröger, M., Günther, M., Struck, K., Wagner, J., Rödiger, L., & Jepsen, D. (2021): Identifizierung soziologischer Bestimmungsfaktoren der Abfallvermeidung und Konzipierung einer zielgruppenspezifischen Kommunikation (No. 43/2021). Umweltbundesamt (UBA).
- Schaepke, N., Stelzer, F., Bergmann, M., Singer-Brodowski, M., Wanner, M., Caniglia, G., & Lang, D. J. (2017): Reallabore im Kontext transformativer Forschung. Ansatzpunkte zur Konzeption und Einbettung in den internationalen Forschungsstand (No. No. 1/2017). Leuphana Universität Lüneburg, Institut für Ethik und Transdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung.
- Schmidt, J., Auer, M., Maletz, R., Galler, V., & Woidasky, J. (2024): Consumer influence on lightweight packaging waste generation in Germany. *Cleaner and Responsible Consumption*, 12, 100185. <https://doi.org/10.1016/j.clrc.2024.100185>
-

- SRU. (2020): Kreislaufwirtschaft: Von der Rhetorik zur Praxis (Bd. 50, Nummern 06–07, S. 28–29). SRU - Sachverständigenrat für Umweltfragen. <https://doi.org/10.37544/0173-363X-2020-06-07-28>
- Süßbauer, E., & Balzer, F. (2024): HomeLabs: Erfahrungen in Privathaushalten zu Takeaway-Verpackungen – Ergebnisbericht: Projekt: „Erweiterte Zertifizierung von Einweg- und Mehrweg-Verpackungen als Anreiz- und Steuerungsinstrument für die Schaffung von Innovationen zur Reduzierung von Kunststoffverpackungen entlang der Lebensmittelkette“. Technische Universität Berlin. <https://doi.org/10.14279/DEPOSITONCE-23498>
- Süßbauer, E., Wenzel, K., Caspers, J., Dehning, R.-L., Korf, N., Staudacher, C., & Otto, S. J. (2022): Precycling im Selbstversuch. Eine Interventions-Studie zu Verpackungsabfallvermeidung in privaten Haushalten (HomeLabs)—Vorläufige Ergebnisse. Zentrum Technik und Gesellschaft, TU Berlin. <https://pur-precycling.de/wp-content/uploads/2022/07/Ergebnisbericht-PuR-HomeLabs.pdf>
- Süßbauer, E., Wenzel, K., & Müller, A. (2020): Die Beziehung zum Behälter—Soziale Aspekte der Mehrwegnutzung. In *Einfach Weglassen? : Ein Wissenschaftliches Lesebuch Zur Reduktion Von Plastikverpackungen Im Lebensmittelhandel*. Oekom - Gesellschaft für Ökologische Kommunikation mbH.
- Torres Gómez, A. M., Rotter, V. S., (2025): Litteringwahrscheinlichkeit als Kriterium zur Bewertung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von Verpackungen. *Müll und Abfall* (11/2025). ISSN 1863-9763. Berlin. <https://doi.org/10.37307/j.1863-9763.2025.11.04>
- Umweltbundesamt. (2024a): Anteil von Getränken in Mehrwegverpackungen leicht gesunken [Website]. Umweltbundesamt. <https://www.umweltbundesamt.de/themen/anteil-von-getraenken-in-mehrwegverpackungen-leicht>
- Umweltbundesamt (2024b) (Hrsg.): Ökobilanzielle Analyse von Optimierungspotentialen bei Getränkeverpackungen. Hauschke, F., Zimmermann, D. T., Kauertz, B., Dittrich, D. M., Drescher, A., Busch, M., Schüler, K., Cayé, N., Leighty, A., Ritthoff, M., Wulf, L., & Wilts, Dr. H.. Texte 124/2024
- Umweltbundesamt. (2025): Verpackungsabfälle [Website]. Umweltbundesamt. <https://www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/verwertung-entsorgung-ausgewaehlter-abfallarten/verpackungsabfaelle>
- Wever, R., Van Kuijk, J., & Boks, C. (2008): User-centred design for sustainable behaviour. *International Journal of Sustainable Engineering*, 1(1), 9–20. <https://doi.org/10.1080/19397030802166205>
-

- Wever, R., van Onselen, L., Silvester, S., & Boks, C. (2010): Influence of packaging design on littering and waste behaviour. *Packaging Technology and Science*, 23(5), 239–252. <https://doi.org/10.1002/pts.892>
- Wiesemann, E., Bick, C., Schmidt, S., Schmidt, A., Marken, G., & Rubik, F. (2022): Verpackungen ökologisch optimieren—Ein Leitfaden für Unternehmen. Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW). Berlin
- Wohner, B., Kladnik, V., & Wimmer, L. (2020): Nachhaltigkeitsbewertung von Verpackungen. Eine Empfehlung der ECR Austria Arbeitsgruppe „Nachhaltigkeitsbewertung“. <https://ecr-austria.at/whitepaper/ecr-austria-publikation-nachhaltigkeitsbewertung-von-verpackungen/>
- ZSVR Zentrale Stelle Verpackungsregister. (2024): Mindeststandard für die Bemessung der Recyclingfähigkeit von systembeteiligungspflichtigen Verpackungen gemäß § 21 Abs. 3 VerpackG.

Anhang

Tabelle 1: Haupt- und Unterkriterien Rezyklierbarkeit mit Vergleich zum JRC, Mindeststandard und cyclos-HTP

innoCErt-Kriterium	#	JRC-Parameter	JRC-Element	Andere Methode/DfR
Sortier- und Recyclingfähigkeit	9			
Restentleerbarkeit	9a			Mindeststandard (als wichtig genannt, aber nicht bewertet); cyclos-HTP
Trennbarkeit	9b	Separability of packaging parts (ease of dismantling)	Other	cyclos-HTP
Sortierbarkeit mittels sensorgestützter Erkennung	9c			Mindeststandard; cyclos-HTP
Größe	9d	Dimension of packaging	Other	cyclos-HTP
Materialdichte	9e			Mindeststandard; cyclos-HTP
Austragsverhalten	9f			cyclos-HTP
Farbe und optischer Transmissionsgrad	9g	Colours / Optical transmittance	Predominant packaging material	Mindeststandard; cyclos-HTP
Magnetisierbarkeit	9h			cyclos-HTP
Elektrische Leitfähigkeit	9i			cyclos-HTP
Bedeckung des Etiketts	9j	Labels / Sleeves - Packaging coverage	Decoration, information, branding	
Material des Etiketts	9k	Labels / Sleeves - Materials	Decoration, information, branding	Mindeststandard; cyclos-HTP
Hauptmaterial der Verpackung	9l	Materials	Predominant packaging material	Mindeststandard; cyclos-HTP
Kompatibilität von Klebstoffen	9m	Adhesives (packaging body, labels and components, closure)	Other	Mindeststandard; cyclos-HTP
Kompatibilität von Bedruckung, Lackierung und Codierung	9n	Inks / Lacquers / Varnishes	Decoration, information, branding	Mindeststandard; cyclos-HTP
		Coding		
Schmelzverhalten	9o			cyclos-HTP
Entfaserbarkeit /Stofflösezeiten	9p			Cepi-Methode, Mindeststandard; cyclos-HTP

Anhang

innoCert-Kriterium	#	JRC-Parameter	JRC-Element	Andere Methode/DfR
Menge der gelösten Substanzen im Prozesswasser	9q			Cepi-Methode; Mindeststandard
Recyclingunverträglichkeiten und Schadstoffe	9r			Mindeststandard; cyclos-http
Kompatibilität von Zusatz- und Füllstoffen	9s	Additives / Fillers	Predominant packaging material	Mindeststandard; cyclos-HTP
Kompatibilität von Barrieren und Beschichtungen	9t	Barriers / Coatings	Predominant packaging material	Mindeststandard; cyclos-HTP
Kompatibilität von Schließ- und Öffnungssysteme	9u	Tamper evident elements (shrink wrap / rings)	Closing and opening systems	Mindeststandard; cyclos-HTP
		Closures / Openings		
		Liners / Seals / Valves		
Material der separaten Komponenten	9v	Integrated and separate components	Other	cyclos-HTP
Art und Anteile der Einsatzstoffe	10			
Wertstoffanteil	10a	Materials	Predominant packaging material	Mindeststandard; cyclos-HTP
Materialkomplexität	10b	Materials	Predominant packaging material	
Rezyklatanteil/Anteil Sekundärrohstoffe	10c	Recycled content	Other	
Anteil nachwachsender Rohstoffe	10d	Materials	Predominant packaging material	
Anteil bioabbaubare Rohstoffe	10e	Content of biodegradable materials	Other	
Information über Art und Anteile der Einsatzstoffe	10f			keine Methode, sondern PPWR, Artikel 12